

WLO - Studie zur Sachrichtigkeit in LLM

Projektbericht

Dr. Eike Meyer
eike.j.meyer@holonative.de

Colin Kavanagh
colin@holonative.de

HoloNative GmbH
Fleethörn 7
24103 Kiel

WirLernenOnline
Freie Bildung zum Mitmachen

Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 16INBI001B gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei der Autorin/beim Autor.

Inhalt

Inhalt	3
1. Einleitung, Hintergrund & Motivation	5
2. Identifikation LLM-basierter Szenarien	6
2.1. Sachrichtigkeit im Kontext WLO	6
2.2 Bewertung und Überprüfung von Beschreibungstexten	6
2.3 Überprüfung und Bewertung von Themenbäumen und Taxonomien	7
2.4 Weitere Einsatzmöglichkeiten	7
2.5. Vorgehen	8
3. Grundlagen, existierende Benchmarks und theoretische Ansätze	9
3.1 Benchmarks	9
3.1.1 Benchmarks bewerten auf Basis der englischen Sprache	10
3.1.2 Benchmark Leakage	12
3.1.3 Isolierte Testumgebungen und ihre begrenzte Übertragbarkeit	12
3.1.4 Korrelation von Kriterien in Benchmarks	13
3.1.5 Zwischenfazit Benchmarks im Kontext WLO	14
3.2. Nachvollziehbarkeit von LLM-Prozessen	15
3.2.1 Verstehen: Kategorisierung von "Explainability" in LLM	15
3.2.2 Steuerung von LLM-Prozessen	18
3.2.3 Lösungsansatz: "LLM-as-a-Judge"	19
4. Use-Case 1 - Überprüfung & Bewertung von Beschreibungstexten der WLO-Fachportale	21
4.1. Problem und Ziel	21
4.2. Erste LLM-as-a-Judge Testergebnisse und Analysen	22
4.4. Ausblick und Potenziale	24
5. Use-Case 2: Überprüfung & Bewertung von Metadaten-Beschreibungstexte von WLO-Inhalten	28
5.1 Problemstellung und Zielsetzung	28
5.2. LLM-as-a-Judge für Metadaten-Beschreibungstexte	30
5.2.1. Erster Test	30
5.2.2. Zweiter Test	34
5.2.3. Experiment mit der WLO-Redaktion: Vergleich der Bewertungen	37
5.3. Fallbeispiel: YouTube-Beschreibungstexte	39
5.3.1. YouTube Beschreibung und Metadaten	40
5.3.2. Videotranskripte	43
5.3.3. Frameanalyse für transkriptlose Videos	45
5.4. Aussicht und Potenziale	47
5.4.1. Dynamisches Knowledge Management mit Retrieval-Augmented Generation (RAG)	47
5.4.2 Verbesserte Nutzung für datenbasierte Anwendungen	49
6. Use Case 3: Generierung der Beschreibungstexte	50
6.1 Problemstellung und Zielsetzung	50
6.2 Methode	50

6.3. A/B-Test mit der WLO-Redaktion	51
7. Diskussion	54
7.1. Interpretation der Ergebnisse im Kontext des Forschungsstandes	54
7.2. Kritische Bewertung der Methoden und Vorgehensweise	55
7.3. Implikationen für Praxis und Forschung	56
8. Zusammenfassung und Ausblick	59
8.1. Studienergebnisse	59
8.2. Next Steps: Prozessschritte zur Integration von LLMs in WLO	62
8.3. Konkrete Handlungsempfehlungen	64
8.4. Schlusswort	65
Literaturverzeichnis	66

1. Einleitung, Hintergrund & Motivation

Die rasante Entwicklung generativer Künstlicher Intelligenz (KI), insbesondere von Large Language Models (LLM), bietet enormes Potenzial, die Bildungslandschaft grundlegend zu verändern. Open-Education-Plattformen wie WirLernenOnline (WLO) sehen sich vor der Herausforderung, diese Technologien effizient in ihre redaktionellen Prozesse zu integrieren. LLMs ermöglichen unter anderem die automatische Qualifizierung und Erstellung von Metadaten und Beschreibungstexten sowie die Strukturierung und Klassifizierung von Open Educational Resources (OER). Diese Möglichkeiten versprechen eine erhebliche Steigerung der Effizienz in der Kuratierung und Bereitstellung, aber auch der inhaltlichen Qualität der öffentlich zugänglichen Bildungsangebote. Trotz der Vorteile bringen LLMs auch Risiken mit sich. Verzerrte Darstellungen (Bias), Halluzinationen von Inhalten, Filter und unverständliche Formulierungen stellen immer noch Herausforderungen in der praktischen Anwendung von LLMs dar.

Ziel dieser Studie war es, Möglichkeiten aufzuzeigen und zu qualifizieren, wie Prozesse bei WLO LLM-basiert optimiert werden können. Aufgrund der Vielfalt möglicher Ansatzpunkte wurden zunächst verschiedene WLO-Prozesse in Workshops und Interviews diskutiert, dokumentiert und analysiert. Darauf basierend wurde gemeinsam mit dem WLO Team eine Priorisierung der möglichen Anwendungsfälle / Use Cases vorgenommen und hierzu mögliche passende LLM-basierte Ansätze identifiziert. Diese wurden im weiteren Vorgehen dann tiefgreifender analysiert und auch teilweise explorativ zu Testzwecken implementiert. Teil dessen war auch die Bewertung anhand gemeinsam erarbeiteter Evaluationskriterien und standardisierter Bewertungsmethoden, um den spezifischen Anforderungen im Kontext der WLO-Plattform gerecht zu werden. Betrachtet wurde dabei sowohl die Bewertung von Texten wie auch die Generierung von Inhalten. Die Studienergebnisse und gewonnenen Erkenntnisse wurden regelmäßig gemeinsam evaluiert und werden am Ende dieses Studienberichts noch einmal diskutiert und dargestellt.

Abbildung 1: Prozess und Lösungsansatz der Studie (Bildquelle: Napkin.AI)

2. Identifikation LLM-basierter Szenarien

Das folgende Kapitel befasst sich mit der Identifikation der Anwendungsfälle und der Anforderungserhebung, die im Rahmen der Studie durchgeführt wurde.

2.1. Sachrichtigkeit im Kontext WLO

Im Rahmen der Use-Case-Analyse und durchgeführten Anforderungsanalyse zur Sachrichtigkeit wurden verschiedene Kriterien identifiziert, denen im Kontext der WLO-Plattform eine besondere Bedeutung zukommt. Die folgende Schlüsselkriterien wurden dabei von den WLO-Fachexperten als besonders relevant erachtet: Inhaltliche Richtigkeit, kontextuelle Relevanz, Verständlichkeit für die Zielgruppe, Ethik und Angemessenheit.

Von höchster Bedeutung ist die inhaltliche Richtigkeit, der die oberste Priorität zukommt. Die Daten müssen sachlich richtig und in sich konsistent sein, wobei Vollständigkeit anzustreben ist, soweit dies sinnvoll ist. Von zentraler Bedeutung ist auch die kontextuelle Relevanz, die sicherstellt, dass die Beschreibungen im Rahmen des jeweiligen Fachwissens sinnvoll und präzise formuliert sind. Diese Relevanz gilt gleichermaßen für Entscheidungsträger und betroffene Nutzer und sollte aus den eigenen Datensätzen abgeleitet werden. Nachrangig sind zunächst Faktoren wie die Verständlichkeit für die Zielgruppe, die sicherstellt, dass die Inhalte zielgruppenspezifisch und verständlich aufbereitet sind. Ethik und Angemessenheit spielen insbesondere bei der altersgerechten Darstellung sensibler Themen eine Rolle. Nicht unmittelbar relevant sind Faktoren wie Aktualität. Da die zugrundeliegenden Sachverhalte selten (fachspezifisch unterschiedlich) Änderungen unterliegen, hat die Aktualität eher eine geringere Priorität, es sei denn, sie betrifft die zentrale inhaltliche Richtigkeit. Die Nachvollziehbarkeit der Textgenerierung erfordert zudem derzeit keine zusätzlichen Quellenangaben als die Referenz selbst.

2.2 Bewertung und Überprüfung von Beschreibungstexten

Wie kann die Generierung von Metadaten und Beschreibungstexten verbessert werden, um inhaltliche Korrektheit und kontextuelle Relevanz zu gewährleisten und die Auswahl sowie Nutzung von Lehrmaterialien zu erleichtern?

LLMs können Beschreibungstexte für Sammlungen und Themen automatisch erstellen oder bestehende Texte überprüfen. Methoden wie Fine-Tuning auf spezifischen Lehrinhalten und die Nutzung von Retrieval Augmented Generation (RAG) mit Systemprompting erhöhen die Genauigkeit und Relevanz der generierten Inhalte. Dies unterstützt die Fachredaktionen dabei, konsistente und

zielgruppengerechte Metadaten bereitzustellen, was die Auffindbarkeit und Nutzbarkeit der Materialien für Lehrende und Lernende verbessert.

2.3 Überprüfung und Bewertung von Themenbäumen und Taxonomien

Wie kann die Generierung von Themenbäumen mithilfe von LLMs verbessert werden, sodass Lehrende und Lernende effizient die relevanten Inhalte finden?

Durch die Analyse von Lehrplänen und Ausbildungsordnungen können LLMs strukturierte und hierarchische Themenbäume erstellen. Die Integration in vorgegebene Strukturen erfordert eine sorgfältige Abwägung zwischen Inhalten und Kompetenzen.

2.4 Weitere Einsatzmöglichkeiten

Zusätzlich zu den primären Anwendungsfällen gibt es weitere potenzielle Einsatzbereiche für LLMs bei WLO:

- **KI-generierte Themenseiten:** Automatische Kuratierung und Erstellung von Themenseiten, einschließlich der Zuordnung von Inhalten in Widgets.
- **KI-Chatbot:** Unterstützung der Nutzer*innen durch Inhaltsvorschläge und langfristig auch durch die Generierung neuer Inhalte.
- **Zuordnung von Berufen zu Themen:** Prompts, die aufzeigen, welche Berufe mit bestimmten Lehrplanthemen verknüpft sind.

Abbildung 2: LLM-Anwendungsebene WirLernenOnline (Illustration: WLO, bearbeitet)

2.5. Vorgehen

Um die Herausforderungen bei der Nutzung von Large Language Models (LLM) für Bildungsreferenzen bei WLO effektiv zu adressieren, wurde ein systematisches Vorgehen entwickelt, das sicherstellen soll, dass die Modelle präzise, kontextuell relevante und sachlich korrekte Inhalte generieren. Zunächst wurde eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt, die sich auf die Dimensionen der Sachrichtigkeit in der Evaluation von LLMs konzentrierte. Dabei wurden bestehende Studien und wissenschaftliche Arbeiten identifiziert, die Kriterien und Metriken zur Bewertung der Genauigkeit und Relevanz von LLM-generierten Inhalten untersuchten. Parallel dazu erfolgte eine systematische Analyse bestehender Benchmarks, um die Leistung der Modelle in unterschiedlichen Anwendungsbereichen zu bewerten.

Für die Anpassung an spezifische Lösungsbereiche wurde ein Scenario-Based Testing Ansatz genutzt, bei dem spezifische WLO-Szenarien entwickelt wurden, um die Ansätze hinsichtlich Anpassungsfähigkeit und Problemlösungsfähigkeiten zu testen. Diese Szenarien wurden an die Anforderungen von WLO angepasst und priorisiert. Abschließend wurde ein maßgeschneiderter Benchmark-Prozess für WLO entworfen, der die zuvor identifizierten Dimensionen der Sachrichtigkeit integrieren soll und gezielt auf die spezifischen Anwendungsfälle von WLO abgestimmt wird, um die Leistungsfähigkeit der Modelle zu evaluieren (siehe Abbildung 1, S. 4).

3. Grundlagen, existierende Benchmarks und theoretische Ansätze

3.1 Benchmarks

Bei der Bewertung von LLMs spielen Benchmarks eine zentrale Rolle, um ihre Leistungsfähigkeit in bestimmten Kategorien zu beleuchten. Benchmarks stellen standardisierte Datensätze und Aufgaben zur Verfügung, um die Fähigkeiten eines Modells in verschiedenen Disziplinen, wie z.B. Schlussfolgerung, Sprachverständnis, mathematische Fähigkeiten oder Programmieren, zu bewerten. Die aktuell wichtigsten Benchmarks lassen sich in folgende Kategorien unterteilen:

Abbildung 3: Kategorisierung der gängigsten Benchmarks in Bewertungskriterien für Large Language Models (erstellt mit Napkin.ai, bearbeitet)

Die Bewertungskriterien für LLMs umfassen mehrere zentrale Fähigkeiten. Beim **Schlussfolgern** (Benchmarks: HellaSwag¹, BBH²) wird geprüft, wie gut ein Modell logische Schlussfolgerungen ziehen und komplexe Probleme lösen kann. In der **Sprachverarbeitung** (Benchmarks: TruthfulQA³, MMLU⁴) steht die Genauigkeit und Kohärenz der generierten Texte im Fokus, wobei TruthfulQA speziell die Faktentreue der Antworten bewertet. Bei der **Übersetzung** (Benchmarks: BLEU,

¹ Zellers u. a., „HellaSwag: Can a Machine Really Finish Your Sentence?“.

² Meta AI, „Papers with Code - BBH Dataset“.

³ Lin, Hilton, und Evans, „TruthfulQA“, 2021.

⁴ Hendrycks u. a., „Measuring Massive Multitask Language Understanding“, 2020.

Chatbot Arena⁵) wird die Fähigkeit gemessen, Texte präzise und kontextgerecht zwischen verschiedenen Sprachen zu übertragen, mit BLEU als Standard für Übersetzungsqualität. Die Kompetenz in **Mathematik** (Benchmarks: MT Bench⁶, Chatbot Arena) wird durch die Fähigkeit eines Modells getestet, mathematische Aufgaben korrekt zu lösen, auch wenn diese mehrstufig und komplex sind.

3.1.1 Benchmarks bewerten auf Basis der englischen Sprache

Benchmarks bewerten den Output von LLMs, die auf natürlicher Sprache basieren. Bei diesen Bewertungen werden oft grammatikalische Regeln und sprachliche Syntax berücksichtigt und über verschiedene Lesbarkeitsanalysen bewertet. Diese Lesbarkeitsanalysen sind meist auf die englische Sprache zugeschnitten, was dazu führt, dass die zu bewertenden Metriken nicht auf andere Sprachen anzuwenden sind.

Beispiele für solche Metriken sind:

- Die **Lexikalische Dichte** - ein Maß für den Anteil der lexikalischen Einheiten in einem Text. Höhere Werte weisen auf einen höheren Anteil von Nomen, Verben, Adjektiven und Adverbien hin.
- Der **SMOG-Index** gibt an, wie viele Jahre "formale Bildung" jemand benötigt, um einen Text zu verstehen.
- Der **Automated Readability Index**, ein Lesbarkeitsmaß, das auf Zeichenzählungen sowie Wort- und Satzlänge basiert.
- Der **Coleman-Liau-Index** - ein Index, der auf der Buchstabenanzahl pro 100 Wörter und der durchschnittlichen Satzlänge basiert.
- Das **Flesch-Kincaid Grade Level**, sowie der **Gunning Fog Index** bewerten die Lesbarkeit basierend auf der Wort- und Satzlänge.

Bei der Anwendung von Benchmarks, die ursprünglich für die englische Sprache entwickelt wurden, auf die deutsche Sprache, treten oft Probleme auf, da sich diese Metriken in verschiedenen Sprachen unterscheiden. Die Qualität der Modelle ist eingeschränkt, da sie hauptsächlich mit englischen Textdaten trainiert wurden. Zudem werden wichtige Aspekte wie sprachliche Korrektheit, Genauigkeit und die Qualität fachspezifischer Terminologie im Deutschen oft unzureichend erfasst.

Aus diesem Grund wurden bereits deutsche Benchmarks entwickelt. Hier herrscht jedoch ein Mangel, insbesondere an domänenspezifischen Benchmarks, wie z. B. für den Bildungssektor.

- **GermanBenchmark:** Das GermanBenchmark-Framework ist ein umfassendes Evaluierungstool für deutsche Sprachmodelle, das eine

⁵ Chiang u. a., „Chatbot Arena“.

⁶ „Papers with Code - MT-Bench-101“.

Vielzahl von gängigen Benchmarks in die deutsche Sprache überträgt. Es ermöglicht eine gründliche und differenzierte Bewertung der Leistungsfähigkeit deutscher Sprachmodelle in verschiedenen Anwendungsbereichen und linguistischen Dimensionen. Es umfasst eine Übersetzung der Benchmarks: ARC-Challenge⁷, HellaSwag⁸, MMLU⁹, TruthfulQA¹⁰ und deckt damit die linguistischen Ebenen Morphologie, Syntax, Semantik und Pragmatik ab.

- **SuperGLEBer:** SuperGleber¹¹ ist das deutsche Pendant zu SuperGLUE¹², ein weiterentwickeltes Benchmarking-Tool, das auf dem ursprünglichen GLUE-Benchmark basiert. Es umfasst eine Reihe anspruchsvollere Aufgaben zur Bewertung des Sprachverständnisses und bietet verbesserte Ressourcen sowie ein neues Toolkit.

Weiterhin existieren aufgabenspezifische Metriken:

- **Lexikalische Ebene:**
 - Aufgaben wie Sentimentanalyse und Textklassifikation evaluieren die Fähigkeit der Modelle, Bedeutung auf Wortebene zu erkennen und zu nutzen.
- **Syntaktische Ebene:**
 - Sequenz-Tagging-Aufgaben, einschließlich NER, bewerten, wie gut die Modelle syntaktische Strukturen und Beziehungen innerhalb von Sätzen verstehen.
- **Semantische Ebene:**
 - Aufgaben zur Satzähnlichkeit und Wortbedeutungsdisambiguierung prüfen das Verständnis der Modelle für die semantische Bedeutung und Ähnlichkeit von Texten.
- **Pragmatische Ebene:**
 - Fragenbeantwortungsaufgaben testen die Fähigkeit der Modelle, kontextuelle Informationen und Pragmatik zu nutzen, um präzise Antworten zu generieren.

Trotz der existierenden deutschen Benchmarks sind diese oft ungeeignet, da sie nicht alle linguistischen Ebenen umfassend abdecken und spezifische Domänen wie den Bildungssektor nicht ausreichend berücksichtigen. Dadurch wird die Leistungsfähigkeit von Sprachmodellen in spezialisierten Bereichen nicht adäquat bewertet, weil viele Benchmarks die tiefere Analyse von Fachterminologie und die Verarbeitung komplexer, domänenspezifischer Texte vernachlässigen.

⁷ Clark u. a., „Think you have Solved Question Answering?“

⁸ Zellers u. a., „HellaSwag“.

⁹ Hendrycks u. a., „Measuring Massive Multitask Language Understanding“, 12. Januar 2021.

¹⁰ Lin, Hilton, und Evans, „TruthfulQA“, 2021.

¹¹ Pfister und Hotho, „SuperGLEBer“.

¹² Wang u. a., „SuperGLUE“.

3.1.2 Benchmark Leakage

Benchmark-Leakage¹³ bezeichnet das Phänomen, bei dem Sprachmodelle auf Benchmarkdaten trainiert werden, die eigentlich zur Leistungsbewertung gedacht sind. Dieses Szenario kann unbeabsichtigt während des Datensammelprozesses in die Trainingsdaten gelangen, etwa durch Paraphrasierung der Benchmarks, oder auch gezielt erfolgen, um bestimmte Fähigkeiten eines Modells zu verbessern. Zum Beispiel wurden im Training von GPT-4 einige Benchmarks (GSM8K und MATH) integriert, um die mathematischen Fähigkeiten des Modells zu verbessern, wie im technischen Bericht¹⁴ von OpenAI beschrieben.

Viele der modernen, leistungsstarken Sprachmodelle (LLMs) sind Closed-Source, was es unvermeidlich macht, über eine API auf sie zuzugreifen. Diese Einschränkung verhindert den direkten Zugang zu internen Berechnungsergebnissen des Systems, wodurch es schwierig wird, den genauen Schwellenwert für die Erkennung von Benchmark-Leakage festzulegen. Da Metriken wie die Perplexität nicht präzise berechnet werden können, wird die Identifikation von Datenlecks dadurch erheblich erschwert.¹⁵

Es besteht dabei auch ein monetäres Interesse, in LLM-Leaderboards ganz oben zu stehen. Die Platzierung auf Benchmark-Leaderboards ist oft mit erheblichem Prestige verbunden und kann direkten Einfluss auf die Vermarktung und den finanziellen Erfolg eines Modells haben. Daher könnten Entwickler*innen versucht sein, durch die Integration von Benchmark-Daten im Training die Leistung ihres Modells künstlich zu verbessern, um eine höhere Platzierung zu erreichen.

3.1.3 Isolierte Testumgebungen und ihre begrenzte Übertragbarkeit

Ein häufiges Problem bei der Anwendung von Benchmarks in isolierten Testumgebungen ist deren eingeschränkte Übertragbarkeit auf reale Anwendungsfälle. Solche Umgebungen bieten zwar kontrollierte Bedingungen, um spezifische Aspekte eines Systems zu bewerten, doch sie spiegeln oft nicht die Komplexität und Dynamik der realen Welt wider. Das bedeutet, dass die erzielten Ergebnisse sich selten ohne Anpassungen oder Einschränkungen auf gegenwärtige Szenarien übertragen lassen. Diese Diskrepanz erschwert es, präzise Vorhersagen über die Leistung eines Systems im praktischen Einsatz zu treffen, was insbesondere im Zusammenhang mit der Sachrichtigkeit und Relevanz von generierten Inhalten problematisch ist.

¹³ Xu u. a., „Benchmarking Benchmark Leakage in Large Language Models“.

¹⁴ OpenAI u. a., „GPT-4 Technical Report“.

¹⁵ Xu u. a., „Benchmarking Benchmark Leakage in Large Language Models“.

3.1.4 Korrelation von Kriterien in Benchmarks

Bei der Bewertung von LLMs mittels Benchmarks ist es wichtig zu erkennen, dass die verschiedenen Bewertungskriterien oft nicht unabhängig voneinander sind, sondern miteinander korrelieren können¹⁶. Für Sachrichtigkeit relevante Kriterien wie Reasoning, Sprache oder Logik oder auch inhaltliche Gewichtungen wie Mathematik, Chatfähigkeit oder Übersetzung sind in Benchmarks unterschiedlich oft vertreten und können daher bestimmte Merkmale positiv oder negativ verstärken. Die Korrelation von Bewertungskriterien kann die Interpretation der Benchmark-Ergebnisse erschweren:

- **Verzerrte Ergebnisse:** Wenn Kriterien stark korrelieren, kann die Verbesserung in einem Bereich zu überschätzten Gesamtleistungen führen.
- **Gewichtung der Kriterien:** Es wird komplizierter, einzelne Kriterien angemessen zu gewichten, da Veränderungen in einem Bereich andere Bereiche beeinflussen.

Abbildung 4: Inhaltliche Korrelation von populären Benchmarks, rot = höhere Überschneidung, grün = weniger Überschneidung (Abbildung aus MixEval, mixeval.github.io)

¹⁶ Ni u. a., „MixEval“.

3.1.5 Zwischenfazit Benchmarks im Kontext WLO

Die Analyse bestehender Benchmarks zeigt, dass sie für die spezifischen Anforderungen von WLO nur bedingt geeignet sind. Hauptgründe dafür sind:

- **Sprachliche Einschränkungen:** Viele Benchmarks sind auf Englisch ausgerichtet und berücksichtigen die deutsche Sprache und deren Besonderheiten nicht ausreichend.
- **Fehlende Domänenspezifität:** Spezifische Anforderungen des Bildungssektors und die besonderen Bedürfnisse von Lehrenden und Lernenden werden in allgemeinen Benchmarks nicht abgedeckt.
- **Korrelation von Kriterien:** Die Interdependenzen zwischen Bewertungskriterien werden selten berücksichtigt, was zu unvollständigen oder verzerrten Bewertungen führen kann.

Notwendigkeit eines angepassten Benchmarking-Systems

Für WLO ist es daher notwendig, ein eigenes Benchmarking-System zu entwickeln, das:

- **Anpassungsfähig** an verschiedene Anwendungsfälle ist und die spezifischen Anforderungen der unterschiedlichen Prozesse innerhalb von WLO berücksichtigt.
- **Granular** genug ist, um feine Unterschiede in der Leistung von LLMs zu erkennen und zu bewerten.
- **Korrelationen zwischen Kriterien** einbeziehen, um eine ganzheitliche und präzise Bewertung zu ermöglichen.
- **Sprach- und domänenspezifische Besonderheiten** der deutschen Bildungslandschaft berücksichtigt.

Auf Basis dieser Erkenntnisse und der identifizierten Lücken in bestehenden Benchmarks wird deutlich, dass ein maßgeschneidertes System erforderlich ist, um die spezifischen Anforderungen von WLO zu erfüllen. Die bisherigen Ansätze zeigen, dass ein rein allgemeines Benchmarking nicht ausreicht, um die komplexen und vielfältigen Prozesse innerhalb von WLO abzudecken. Daher ist es notwendig, einen **szenario-basierten Ansatz** zu entwickeln, der es ermöglicht, ein System zu schaffen, das sich technisch möglichst ergänzt und dennoch flexibel genug ist, um adaptiv die spezifischen Probleme und Ziele der jeweiligen Anwendungsfälle zu adressieren. In den folgenden Kapiteln wird dieser Ansatz mittels praktischer WLO-Anwendungsfällen näher beleuchtet. Das Vorgehen zielt darauf ab, die verschiedenen Anforderungen der identifizierten Use Cases zu erfüllen, während es zeitlich technische Synergien nutzt und die notwendigen Anpassungen vornimmt, um die inhaltliche Korrektheit, kontextuelle Relevanz und ethische Angemessenheit der erzeugten Inhalte sicherzustellen. Danach wird ein "WLO-Benchmark" im Zuge einer Design-Diskussion in Gänze evaluiert.

3.2. Nachvollziehbarkeit von LLM-Prozessen

3.2.1 Verstehen: Kategorisierung von “Explainability” in LLM

Um Prozesse und Mechanismen hinter den generierten Inhalten nachvollziehbar zu machen, ist zudem die Nachvollziehbarkeit, im Englischen dies betreffend oft “Explainability” genannt, von LLM zentral. Insbesondere im Kontext von Bildungsplattformen wie WLO trägt Explainability dazu bei, die Qualität und Korrektheit der Inhalte zu überprüfen, Vertrauen in die Technologien zu stärken und die Nutzung zu optimieren. Die Komplexität moderner LLMs mit Milliarden von Parametern erschwert es jedoch, ihre Entscheidungen vollständig zu verstehen.

Abbildung 5: Kategorien von LLM Explainability nach Zhao u.a. (Abbildung aus “Explainability for Large Language Models”)¹⁷

Wie in **Abbildung 5** (nach Zhao u. a. , “Explainability for Large Language Models”) dargestellt, lassen sich aktuelle Erklärbarkeitsmethoden für LLMs in zwei zentrale Paradigmen einordnen: das **Fine-Tuning-Paradigma** und das **Prompting-Paradigma**. Die Abbildung strukturiert dazu eine Vielzahl von Techniken, die sowohl auf lokaler Ebene, die sich auf die Erklärbarkeit einzelner Vorhersagen wie Tokens konzentrieren, als auch auf globaler Ebene, die

¹⁷ Zhao u. a., „Explainability for Large Language Models“.

versuchen, die generelle Funktionsweise oder Wissensstrukturen des Modells aufzudecken, ansetzen.

Im **Fine-Tuning-Paradigma** stehen Erklärungen häufig in engem Zusammenhang mit spezifischen, vordefinierten Aufgaben und dem hierfür genutzten Feintuning der Modellparameter. Hierbei kommen häufig klassische Methoden wie Feature-Attribution-Techniken, Attention-Analysen oder neuronale Probing-Verfahren zum Einsatz, um lokale Einsichten in einzelne Modellentscheidungen und deren zugrunde liegende Repräsentationen zu erlangen. Globale Ansätze versuchen hingegen, ein ganzheitliches Bild von den internen Mechanismen oder Wissensstrukturen des Modells zu gewinnen, beispielsweise durch Identifikation bestimmter Neuronengruppen, die für bestimmte semantische oder syntaktische Merkmale verantwortlich sind.

Im Gegensatz dazu fokussiert das **Prompting-Paradigma** darauf, Modelle über gezielt formulierte Eingabeaufforderungen (Prompts) zur Erzeugung von Erklärungen zu veranlassen, ohne die eigentlichen Parameter des Modells anzupassen. Dieser Ansatz nutzt die inhärenten Fähigkeiten des Modells zur In-Kontext-Interpretation: Das LLM kann selbst "Gedankengänge" (Chain-of-Thought) offenlegen oder Unsicherheiten erklären. Damit wird es möglich, Erklärungen dynamisch auf neue Problemstellungen anzupassen. Zudem lassen sich so auch globale Einsichten gewinnen, beispielsweise indem man das Modell auffordert, seine eigenen Repräsentationen oder Entscheidungsgrundlagen zu skizzieren.

Aus dieser Kategorisierung ergibt sich jedoch unmittelbar die Frage, wie die Güte der generierten Erklärungen beurteilt werden kann. An diesem Punkt setzt die **Explanation Evaluation** an, die Metriken, Kriterien und Methoden bereitstellt, um Erklärungen anhand ihrer "Faithfulness" (Übereinstimmung mit dem wahren Entscheidungsprozess) und "Plausibility" (Nachvollziehbarkeit für menschliche Betrachter) zu bewerten. Dabei wird untersucht, inwieweit lokale wie globale Erklärungen tatsächlich das interne Modellverhalten widerspiegeln oder lediglich oberflächlich überzeugend erscheinen. Durch die konsequente Evaluation und Weiterentwicklung solcher Metriken kann letztlich auch die Qualität und Zuverlässigkeit von LLM-basierten Bildungssystemen wie WLO verbessert werden.

Diese dritte Variante (vgl. Abbildung 5), der Evaluation von Erklärungen – ein anwendungsspezifischer, kontextsensitiver Ansatz, bei dem Erklärungen im direkten Zusammenspiel mit realen Nutzungsfällen und qualitativ fassbaren Benchmarks bewertet werden – bietet für die Anforderungen von WLO erhebliche Vorteile. Zwar liefern die etablierten Konzepte von Faithfulness und Plausibilität wichtige Ausgangspunkte, doch bleiben diese ohne eine direkte Verbindung zu den praktischen Anforderungen der Bildungsplattform in ihrer Aussagekraft begrenzt. Im WLO-Kontext müssen Erklärungen nicht nur theoretisch einleuchtend sein, sondern auch im Einsatz mit echten Lehrinhalten

und Metadaten klar belegbar zu höheren Qualitätsstandards führen. Genau hier entfaltet die dritte Variante ihre Stärke: Durch eine einbettende Betrachtung in die konkreten Anwendungsprozesse lassen sich die Erklärungen daraufhin prüfen, ob sie zur besseren Orientierung in Themenbäumen, zur zielgerichteten Metadatengenerierung oder zur sachgerechten Einordnung von OER beitragen. Damit werden Erklärungen nicht im luftleeren Raum bewertet, sondern auf ihre tatsächliche Nützlichkeit, Robustheit und ihren Einfluss auf die Bildungsqualität hin untersucht, wodurch diese Evaluationsmethode für WLO besonders relevant ist.

Die beiden Paradigmen verfolgen hinsichtlich der Evaluation von LLM-Output folgende Schwerpunkte:

- **Fine-Tuning-Paradigma:** Dieser Ansatz verwendet kleinere, spezifischere Datensätze, um Modelle für spezifische Aufgaben zu optimieren. Fine-Tuning kann jedoch die Generalisierungsfähigkeit der Modelle einschränken und ist ressourcenintensiv.
- **Prompting-Paradigma:** Hierbei erklären sich Modelle selbst oder werden mittels gezielter Eingabeaufforderungen (Prompts) gesteuert, ohne dass eine Anpassung der Modellparameter erforderlich ist. Prompting ist flexibler, ressourcenschonender und eignet sich für dynamische Anforderungen wie die Erstellung oder Bewertung von Beschreibungstexten auf WLO.

Beide Ansätze zeigen deutliche unterschiedliche Leistungsfähigkeit. Dies deutet darauf hin, dass die beiden Ansätze auf divergierenden Denkprozessen für ihre Vorhersagen basieren. Bis dato fehlt bisher ein umfassender Vergleich der Erklärungen zwischen Fine-Tuning- und Prompting-Paradigmen aufdeckt¹⁸. Eine Kenngröße ist, wie einleitend definiert, die sog. "Faithfulness" (deutsch: "Treue"). Eine Antwort ist bspw. faithful, wenn sie keine Informationen hinzufügt, verändert oder weglässt, die für den Kontext oder die ursprüngliche Anfrage relevant sind. Beispiel: Wenn ein LLM eine wissenschaftliche Quelle paraphrasiert, sollte der Inhalt die Kernaussage der Quelle korrekt wiedergeben. Im Gegensatz dazu können Antworten von LLM plausibel klingen, indem sie zwar kohärente und für den Menschen plausible Lösungen anbieten, die jedoch nicht der Quelle "treu" bzw. faithful sind.¹⁹

Weiterhin sind folgende Faktoren zu beachten:

Modellgröße vs. Erklärungs-Treue: Kleinere Modelle neigen dazu, "treuere" Erklärungen zu liefern als größere und leistungsfähigere Modelle, was Fragen nach dem Kompromiss zwischen Modellleistung und Transparenz aufwirft²⁰. Kleinere Modelle könnten daher ggf. für das Alignment von größeren Modellen

¹⁸ Zhao u. a.

¹⁹ Jacovi und Goldberg, „Towards Faithfully Interpretable NLP Systems“.

²⁰ Lanham u. a., „Measuring Faithfulness in Chain-of-Thought Reasoning“.

eingesetzt werden, wie es bspw. OpenAI in seinen "Prover-Verifier-Games" vorschlägt²¹.

Einfluss von Verzerrungen in der Plausibilität: Untersuchungen beschäftigen sich damit, dass die Umordnung von Antwortoptionen in Prompts Modelle wie ChatGPT und Claude beeinflusst, während Erklärungen von LLM diesen Einfluss nicht anerkennen. Stattdessen wirken die erzeugten Begründungen plausibel, repräsentieren jedoch nicht den wahren Entscheidungsprozess.²²

Zur Verbesserung der Erklärungsqualität, insbesondere der "Faithfulness", zeigen innovative Ansätze wie die **Zerlegung von Fragen** vielversprechende Ergebnisse²³. Durch die Aufteilung komplexer Fragen in Unterfragen kann die Übereinstimmung zwischen den menschlichen Vorhersagen und den tatsächlichen Modellantworten basierend auf der gegebenen Erklärung erhöht werden. Zerlegungsstrategien können Vertrauen und Transparenz stärken und das System zuverlässiger machen, vornehmlich für Anwendungen mit hohen Anforderungen wie der Validierung der Sachrichtigkeit von Inhalten auf der WLO-Plattform.

3.2.2 Steuerung von LLM-Prozessen

Die bislang diskutierten Konzepte der **Faithfulness** und **Plausibilität** von Erklärungen müssen im Kontext von WLO nicht nur theoretisch, sondern unter realen Einsatzbedingungen untersucht werden. Um solche Evaluationen agil und ressourcenschonend in unterschiedlichen Anwendungsszenarien durchzuführen, bietet sich ein **Prompting-basierter Ansatz** an. Anstatt Modelle zeitaufwendig für jede neue Aufgabe mittels Fine-Tuning anzupassen, steuert dieser Ansatz das bereits vortrainierte LLM durch gezielte Eingabeaufforderungen (Prompts). Auf diese Weise können verschiedene Prüf- und Optimierungsrunden zügig erfolgen, um Faithfulness und Plausibilität in praxisnahen WLO-Szenarien zu testen.

Ein Prompting-Ansatz ist das sogenannte **Chain-of-Thought-Prompting (CoT-Prompting)**. Dabei legt das LLM seine Argumentationsschritte explizit in Form einer nachvollziehbaren Kette von Gedankengängen dar. Im Kontext von WLO kann dieser Ansatz genutzt werden, um Metadatenbeschreibungen iterativ zu verfeinern und sicherzustellen, dass sie sowohl inhaltlich korrekt als auch didaktisch sinnvoll sind. Studien zeigen, dass CoT-Prompting nicht nur die Transparenz erhöht, sondern auch die Konsistenz der Ausgaben verbessert, insbesondere bei der Generierung von Bildungsinhalten²⁴.

²¹ Kirchner u. a., „Prover-Verifier Games improve legibility of LLM outputs“.

²² Turpin u. a., „Language Models Don't Always Say What They Think“.

²³ Ansh Radhakrishnan, „Question Decomposition Improves the Faithfulness of Model-Generated Reasoning“.

²⁴ Wei u. a., „Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models“.

Zudem bewahrt Prompting die Generalisierungsfähigkeit moderner LLMs, die bereits ein breites Spektrum an Aufgaben ohne spezifisches Finetuning abdecken können. Finetuning hingegen schränkt die Vielseitigkeit der Modelle oft ein, was für ein Ökosystem mit vielfältigen Anforderungen wie WLO im ersten Schritt nachteilig ist. Ein weiterer Vorteil von Prompting ist die Möglichkeit, neue Anforderungen schnell umzusetzen. Anpassungen können in wenigen Stunden vorgenommen werden, während Finetuning oft mehrere Tage oder Wochen erfordert. Weiterhin kann es als Vorbereitung für vertiefende Prozesse eingesetzt werden, bspw. der Aufbereitung eines Datensatzes für das Fine-Tuning auf einen bestimmten Anwendungsfall. Hierbei kann Fine-Tuning mit kleineren Modellen oder spezialisierten Modellen eine höhere Leistungsfähigkeit (Faithfulness und Plausibilität) erreichen. Die Ansätze können somit kombiniert werden: Im ersten Schritt wird ein Prompting-Ansatz genutzt und im zweiten Schritt, zur Optimierung, ein Fine-Tuning-Ansatz.

Trotz der Vorteile birgt die Steuerung von LLM-Prozessen durch CoT-Prompting merkbare Herausforderungen. Modelle neigen dazu, bei mehrdeutigen Aufgaben Halluzinationen zu generieren oder sich auf irrelevante Eingaben zu fokussieren. Diese Probleme können durch den Einsatz von "Salienzbewertungen" und iterativem Feedback reduziert werden. Ein möglicher Ansatz ist die Kombination von LLM-gestütztem CoT-Prompting mit einer menschlichen Validierung, um die Qualität und Konsistenz der generierten Inhalte zu gewährleisten.

Ziel des Prompting-Ansatzes soll somit sein Modelle durch Prompts gezielt auf heterogene WLO-Anwendungsfälle und spezifische Qualitätsmaßstäbe steuern und evaluieren zu können und so Fine-Tuning-Ansätze vorzubereiten.

3.2.3 Lösungsansatz: "LLM-as-a-Judge"

Der beschriebene Ansatz schafft die Grundlage für einen „LLM-as-a-Judge“, bei dem ein LLM als Bewertungsinstanz für generierte Inhalte fungiert²⁵. Durch die Integration von CoT-Prompting und Explainability-Techniken kann das Modell dabei nicht nur eine Bewertung vornehmen, sondern auch eine Erklärung liefern, wie die Bewertung zustande gekommen ist.

Im Rahmen eines Benchmarking-Verfahrens mittels „LLM-as-a-Judge“²⁶ soll ein KI-Modell eingesetzt werden, um auf Basis eines heterogenen Datensatzes Feedback zu generieren, das vorgegebenen Kriterien entspricht und eine hohe Übereinstimmung (bspw. >75 %) mit menschlichem Feedback aufweist. Diese Methode kann ein oder mehrere LLMs parallel oder als Multi-Agenten-System nutzen, um die generierten Antworten anderer LLMs zu bewerten. Dies stellt eine schnellere und kostengünstigere Alternative zu menschlichen Gutachtern dar, die oft zeitaufwendig und teuer sind. Die Rolle des menschlichen Prüfers verschiebt

²⁵ Verga u. a., „Replacing Judges with Juries“.

²⁶ Pfister und Hotho, „SuperGLEBer“.

sich von einem individuellen Feedback zu den Kriterien hin zu einem "LLM-as-a-Judge"-Prüfer. LLMs bewerten Inhalte anhand festgelegter Kriterien in einer additiven Bewertung (auf einer Skala von bspw. 0 bis 1): Relevanz, Vollständigkeit, Klarheit und Anwendbarkeit.

Das KI-Modell wird hierbei per Systemprompt o.ä. angewiesen, bspw. Beschreibungstexte zu überprüfen und zu bewerten. Die Vorgehensweise mittels Systemprompting bietet den Vorteil, die Kriterien des LLMs und das LLM selbst flexibel anpassen zu können. Dies ermöglicht es, auf aktuelle LLMs zuzugreifen, die nachweislich leistungsstärker werden. Die Ergebnisse eines LLM-Judges können auf unterschiedliche Weise miteinander verglichen werden²⁷:

- **Einzel-Ausgabe-Bewertung (ohne Referenz):** Ein LLM-Judge wird mit einer Bewertungsmetrik ausgestattet, die als Kriterium dient, und bewertet LLM-Antworten, basierend auf gesetzten Faktoren.
- **Einzel-Ausgabe-Bewertung (mit Referenz):** Ähnlich wie oben, aber LLM-Richter können inkonsistent sein. Eine Referenz, also ein idealer Beschreibungstext, hilft dem LLM-Judge, konsistente Bewertungen zu liefern.
 - **Optional: Einzel-Ausgabe-Bewertung (mit kontextgebundener Referenz):** Ergänzend zur Referenz wird eine zusätzliche kontextgebundene Referenz mit zum Input hinzugefügt. Ein Beispiel im Kontext WLO wäre, dass je nach Fachgebiet (bspw. Physik) relevante Referenzen geliefert werden.
- **Paarweise Vergleiche:** Bei zwei von LLM generierten Ausgaben wählt der LLM-Richter die bessere Generation in Bezug auf den Input aus. Auch hier sind spezifische Kriterien erforderlich, um zu bestimmen, was „besser“ ist.

Die Nutzung von LLMs im Bewertungsprozess im Bildungsbereich bringt jedoch auch einige systematische Herausforderungen mit sich:

- **Konsistenz:** Durch die stochastische Natur von LLM kann es zu inkonsistenten Bewertungen kommen, selbst wenn die Temperatur des LLM maximal niedrig (gegen 0) eingestellt ist. Modelle werden außerdem mit Daten von Autoren trainiert, die inkompatible Einstellungen und Überzeugungen haben, sodass sie in unterschiedlichen Kontexten widersprüchlich reagieren²⁸.
- **Qualitätsverständnis:** Es muss ein einheitliches redaktionelles Verständnis davon geben, was einen guten Beschreibungstext ausmacht. Gewichtungen und Interdependenzen zwischen den Kriterien sind zu berücksichtigen.
- **Bewertungsgenauigkeit:** Unterschiede in den Bewertungen können auftreten, abhängig vom verwendeten Bewertungsverfahren. Die

²⁷ Verga u. a., „Replacing Judges with Juries“.

²⁸ Turpin u. a., „Language Models Don't Always Say What They Think“.

Übereinstimmung mit menschlichen Prüfern sollte einen definierten Schwellenwert (z. B. >75 %) überschreiten.

- **Modellverzerrungen (Bias):** Es besteht die Gefahr, dass LLMs Texte bevorzugen, die von ähnlichen Modellen generiert wurden, insbesondere aus der eigenen Modellfamilie. Dies kann die Objektivität der Bewertungen beeinträchtigen²⁹.
- **Längenpräferenz:** LLM-Richter neigen dazu, ausführlichere Texte gegenüber kürzeren zu bevorzugen, was nicht immer der Qualität des Inhalts entspricht. Dieses Phänomen muss bei der Bewertung berücksichtigt werden³⁰.

4. Use-Case 1 - Überprüfung & Bewertung von Beschreibungstexten der WLO-Fachportale

In diesem Use-Case geht es um die automatisierte Qualitätskontrolle von Beschreibungstexten, sowohl LLM- als auch menschlich-generiert, in Fachportalen. Dabei soll die Eignung der Texte für Lehrende und Lernende sichergestellt werden.

4.1. Problem und Ziel

Die aktuelle manuelle Prüfung von Beschreibungstexten der Fachportale ist zeitaufwendig, kostenintensiv und nicht skalierbar. Mit dem stetigen Zuwachs an Inhalten steht WLO vor mehreren Herausforderungen:

- **Skalierbarkeit:** Manuelle Prozesse limitieren die Fähigkeit, schnell auf wachsende Datenmengen zu reagieren, was zu Verzögerungen bei der Veröffentlichung neuer Ressourcen führt.
- **Kosten:** Qualifizierte Prüfer für jeden Text verursachen erhebliche laufende Kosten, die mit der Expansion der Plattform steigen.
- **Konsistenz und Standardisierung:** Ohne einheitliche Bewertungsrichtlinien entstehen Qualitätsunterschiede, die das Nutzervertrauen beeinträchtigen können.
- **Zeitaufwand:** Die manuelle Bearbeitung verlangsamt die Bereitstellung von Inhalten und belastet personelle Ressourcen.

Das zentrale Anliegen dieser Studie ist zudem die Analyse der Sachrichtigkeit von LLM-generierten Texten. Um die Qualität und Zuverlässigkeit der Inhalte zu

²⁹ Panickssery, Bowman, und Feng, „LLM Evaluators Recognize and Favor Their Own Generations“.

³⁰ Panickssery, Bowman, und Feng.

gewährleisten, ist es notwendig, systematisch zu überprüfen, ob die von der KI generierten Informationen die Dimensionen der Sachrichtigkeit wie inhaltliche Korrektheit und kontextuelle Relevanz (siehe Absatz 2.1.) betreffen.

Aus diesem Grund soll im ersten Schritt ein automatisiertes Bewertungssystem für sowohl LLM-generierte als auch menschlich erstellte Texte entwickelt werden. Dieses System ermöglicht es, die Qualität der Inhalte "objektiver" (mit Referenz) zu messen und zu vergleichen. Durch die gleichzeitige Bewertung beider Textarten (menschlich & generiert) können Stärken und Schwächen identifiziert und gezielt adressiert werden. Ein einheitliches Bewertungssystem ist notwendig, um:

- **Transparenz** zu schaffen: Nutzer können nachvollziehen, wie Inhalte bewertet und qualifiziert werden.
- **Standardisierung** zu fördern: Einheitliche Kriterien gewährleisten Konsistenz in der Qualitätsbeurteilung.
- **Verbesserungspotenziale** aufzudecken: Sowohl bei LLM als auch bei redaktionell erstellten Texten können Schwachstellen identifiziert werden.
- **Vertrauen** zu stärken: Klare Bewertungsmaßstäbe erhöhen die Akzeptanz der bereitgestellten Inhalte.

4.2. Erste LLM-as-a-Judge Testergebnisse und Analysen

Methodik

Für die Bewertung der Beschreibungstexte wurden in ersten Tests das Open-Source-Modell **Meta-Llama-3.1-70B-Instruct** eingesetzt. Das Modell wurde mittels Systemprompting angewiesen, die Fachportal-Texte anhand festgelegter (beispielhafter) Kriterien zu prüfen und zu bewerten. Die fünf Hauptkriterien waren:

1. **Inhaltliche Korrektheit und Konsistenz:** Enthält der Beschreibungstext verlässliche und widerspruchsfreie Informationen?
2. **Relevanz und Anwendbarkeit:** Passt der Text thematisch und bietet er für den Bildungszweck klaren Mehrwert?
3. **Vollständigkeit des Inhalts:** Deckt der Beschreibungstext alle wesentlichen Aspekte des Themas ab?
4. **Klarheit, Verständlichkeit und Zielgruppenorientierung:** Ist der Text klar formuliert, gut verständlich und an die Bedürfnisse der Zielgruppe angepasst?
5. **Engagement, Motivation und Beispiele:** Enthält der Beschreibungstext motivierende Elemente oder anschauliche Beispiele, die das Interesse wecken?

Jedes Kriterium wurde auf einer Skala von 0 bis 10 Punkten (anfangs 0 bis 1) bewertet, was zu einer maximalen Gesamtpunktzahl von 50 pro Text führte. Als

Datensatz wurden Beschreibungstexte von WLO verwendet, die sowohl den eigentlichen Beschreibungstext als auch die "Breadcrumbs", also die Navigationsstruktur des Fachportals, beinhalteten.³¹

Abbildung 6: Beispiel für LLM-as-a-Judge-Bewertungen von WLO-Fachportal-Beschreibungstexten. (5 Kriterien, je 0 bis 10 Punkte, ohne Referenzen, n=100, Llama-3.1-70B).

Die ersten Tests mit dem Ansatz „LLM-as-a-Judge“ zeigten vielversprechende Ergebnisse, selbst ohne die Verwendung von Referenzen wie Best-Practice-Beispielen:

- **Effizienz:** Das Modell konnte große Mengen an Beschreibungstexten zügig (5-10s per Iteration) bewerten, wobei die definierten Kriterien konsequent angewendet wurden.
- **Anpassungsfähigkeit:** Die Bewertungsparameter ließen sich unkompliziert anpassen, was schnelle Iterationen und Anpassungen an veränderte Anforderungen ermöglichte.

Bei der detaillierten Analyse der Bewertungsergebnisse wurden folgende Beobachtungen gemacht:

³¹ Der Code, der für das Testing erzeugt wurde, ist auf Github unter folgendem Link (nach Anfrage / Open Source nach Veröffentlichung der Studie) verfügbar.
<https://github.com/openeduhub/llm-as-a-judge>

- **Konsistenz der Bewertungen:** Die Bewertungen waren überwiegend konsistent, allerdings traten bei Texten mit komplexerem Inhalt oder untypischer Struktur gelegentlich Inkonsistenzen auf.
- **Erkennung offensichtlicher Mängel:** Das Modell identifizierte erfolgreich Texte mit klaren Defiziten in Klarheit, Vollständigkeit oder Relevanz.
- **Einschränkungen bei fachlicher Tiefe:** Bei der Bewertung von Texten, die tiefgehendes Fachwissen erforderten, zeigte das Modell teilweise Unsicherheiten.

Die Testergebnisse deuten darauf hin, dass der „LLM-as-a-Judge“-Ansatz grundsätzlich geeignet ist, um die Bewertung von Beschreibungstexten in den WLO-Fachportalen zu automatisieren. Die Effizienz und Anpassungsfähigkeit des Modells bieten klare Vorteile gegenüber manuellen Bewertungsmethoden.

Folgende zentrale Schwierigkeiten sind jedoch zu beachten:

- **Konsistenzprobleme:** Inkonsistente Bewertungen bei bestimmten Texten können die Zuverlässigkeit des Systems beeinträchtigen. Dies ist besonders kritisch, wenn Entscheidungen auf Basis dieser Bewertungen getroffen werden.
- **Halluzinationen und Fehlinterpretationen:** In einigen Fällen generierte das Modell fehlerhafte Bewertungen aufgrund von Missverständnissen oder fehlendem Kontext, was zu falschen Abwertungen oder Aufwertungen führte.
- **Abhängigkeit von sprachlichen Indikatoren:** LLMs neigen dazu, sich stärker auf oberflächliche sprachliche Muster und Korrelationen in ihren Trainingsdaten zu verlassen, anstatt auf echtes logisches Denkvermögen zurückzugreifen. Das Modell neigte dazu, die sachliche Richtigkeit anhand von sprachlichen Merkmalen zu beurteilen, was bei fachlich korrekten, aber sprachlich anspruchsvollen Texten zu ungenauen Bewertungen führte³².
- **Begrenztes Fachwissen:** Die Schwierigkeiten bei der Bewertung fachlich komplexer Texte zeigen, dass das Modell in bestimmten Bereichen an seine Grenzen stößt. Dies könnte zu Fehlbewertungen führen und die Qualität der Inhalte beeinträchtigen³³.

4.4. Ausblick und Potenziale

Um die Effektivität des Ansatzes weiter zu steigern, werden folgende Empfehlungen ausgesprochen:

³² Mondorf und Plank, „Beyond Accuracy“.

³³ Wu u. a., „Meta-Rewarding Language Models“.

- **Kombination von automatisierten Bewertungen mit menschlicher Validierung:** Eine stichprobenartige Überprüfung durch menschliche Prüfer erhöht die Zuverlässigkeit und ermöglicht die Kalibrierung des Modells.
- **Nutzung kontextnaher Beispiele:** Die Bereitstellung von „Top-Line-“ und „Baseline-Beispielen“ hilft dem Modell, die Bewertungsmaßstäbe besser zu verstehen und konsistente Bewertungen zu liefern.
- **Einsatz unterschiedlicher Sprachmodelle:** Durch den Austausch und die vielseitige Nutzung verschiedener LLMs (z. B. „LLM-as-a-Jury“ oder „Agent-as-a-Judge³⁴“) können mögliche Modellverzerrungen reduziert werden³⁵.
- **Kriterien-Prototyping und Visualisierung von Interdependenzen:** Da die Erstellung und Evaluation der auf den Anwendungsfall angepassten Kriterien kritisch für die Leistungsfähigkeit des LLM-Judges ist, sollte dem menschlichen Prüfer ein System bereitgestellt werden, bei dem Kriterien einfach erstellt, evaluiert und angepasst werden können. Für die Evaluierung können bspw. Interdependenz von Kriterien visualisiert werden (bspw. wie in Abbildung 6).
- **Mehrschichtige Bewertungsprozesse:** Durch den Einsatz mehrerer LLMs, die gemeinsam Texte bewerten („LLM-as-a-Jury“), kann die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Bewertungen erhöht werden. Unterschiedliche Modelle können verschiedene Perspektiven einbringen und so ein ausgewogeneres Urteil ermöglichen³⁶.
- **Integration spezialisierter LLMs:** Für bestimmte Fachgebiete könnten spezialisierte LLMs eingesetzt werden, die auf spezifischen Datensätzen trainiert sind³⁷. Dies steigert die fachliche Tiefe und Präzision der Bewertungen und ermöglicht eine bessere Anpassung an die jeweiligen Anforderungen.

³⁴ Zhuge u. a., „Agent-as-a-Judge“.

³⁵ Verga u. a., „Replacing Judges with Juries“.

³⁶ Verga u. a.

³⁷ Li, Patel, und Du, „PRD“.

Abbildung 7: Visualisierung der Punkte-Korrelationen je Kriterium (ohne Referenzen, n=100, Llama-3.1-70B).

Ein weiteres vielversprechendes Potenzial des „LLM-as-a-Judge“-Ansatzes liegt in seiner Fähigkeit, als Klassifikator für qualitativ hochwertige Beschreibungstexte zu dienen. Durch die automatisierte Bewertung und Klassifikation von Texten kann ein umfangreicher Datensatz erstellt werden, der Texte unterschiedlicher Qualitätsstufen umfasst. Dieser Datensatz kann in mehrfacher Hinsicht wertvoll sein:

- **LLM-Finetuning:** Die als hochwertig klassifizierten Texte können genutzt werden, um bestehende Sprachmodelle weiter zu trainieren. Durch das Finetuning mit qualitativ hochwertigen Beispielen kann die Fähigkeit der Modelle verbessert werden, selbst bessere Beschreibungstexte zu generieren, die den Anforderungen an Sachrichtigkeit, Relevanz und Didaktik entsprechen.
- **Benchmarking:** Der erstellte Datensatz kann als Referenz für die Bewertung und den Vergleich verschiedener LLMs dienen. Durch

standardisierte Tests und Vergleiche mit diesem Datensatz können Leistungsunterschiede zwischen Modellen objektiv gemessen werden. Dies ermöglicht eine fundierte Auswahl und Weiterentwicklung der Modelle für spezifische Anwendungsfälle im Bildungsbereich.

- **Qualitätssicherung:** Die kontinuierliche Aktualisierung und Erweiterung des Datensatzes trägt zur langfristigen Qualitätssicherung bei. Indem neue Beschreibungstexte regelmäßig bewertet und klassifiziert werden, bleibt der Datensatz aktuell und repräsentativ für die Anforderungen der Zielgruppe.

Der Einsatz des „LLM-as-a-Judge“ als Klassifikator, unabhängig vom Anwendungsfall der Fachportal-Beschreibungstexte, eröffnet somit zusätzliche Möglichkeiten, die über die unmittelbare Qualitätskontrolle hinausgehen. Er ermöglicht eine datengetriebene Optimierung der Sprachmodelle und unterstützt die Weiterentwicklung von KI-basierten Lösungen im Bildungsbereich. Dies fördert nicht nur die Effizienz und Qualität der Inhalte auf WirLernenOnline, sondern trägt auch zur allgemeinen Verbesserung der Qualität und Sachrichtigkeit von LLM-Technologien in der Bildung bei.

5. Use-Case 2: Überprüfung & Bewertung von Metadaten-Beschreibungstexte von WLO-Inhalten

Aufbauend auf den Erkenntnissen aus Kapitel 4, das sich mit der automatisierten Qualitätskontrolle von Beschreibungstexten in den Fachportalen von WLO befasst, widmet sich dieses Kapitel dem zweiten Anwendungsfall: der Überprüfung und Bewertung von Metadaten-Beschreibungstexten zu spezifischen Inhalten auf WLO.

5.1 Problemstellung und Zielsetzung

Die Überprüfung von Metadaten-Beschreibungstexten für spezifische Inhalte stellt besondere Herausforderungen dar:

- **Hohe Anforderungen an die Genauigkeit:** Inhaltsspezifische Texte müssen den Lerninhalt präzise und vollständig wiedergeben, was die Bewertung erschwert, insbesondere wenn die Inhalte besonders komplex oder spezifisch sind. Die Texte müssen den Lerninhalt präzise und vollständig wiedergeben, um den Lernerfolg nicht zu beeinträchtigen.
- **Komplexität der Inhalte:** Fachlich anspruchsvolle Themen erfordern ein tiefes Verständnis für eine korrekte Bewertung. Weniger komplexe Inhalte führen nicht automatisch zu einer höheren Sachrichtigkeit. Das Erstellen präziser und detaillierter Beschreibungen kann schwierig sein, speziell bei kürzeren Texten.
- **Variabilität der Datenquellen:** Unterschiedliche Formate und Qualitäten von Metadaten erschweren eine einheitliche Bewertung. Plattformen wie YouTube liefern verschiedene Arten von Metadaten und Informationen, was die Konsistenz der Überprüfungsprozesse beeinträchtigen kann. Transkripte oder visuelle Informationen, sowie Metadaten müssen im Bewertungsprozess korrekt integriert werden, was eine Herausforderung darstellt.

Das Ziel ist es, den Ansatz „**LLM-as-a-Judge**“ auch für diese spezifischen Texte anzuwenden, um die Qualitätskontrolle zu automatisieren und zu skalieren, ohne die notwendige inhaltliche Tiefe und Präzision zu verlieren. Der Einsatz des LLM-Judges zur Bewertung inhaltsspezifischer Beschreibungstexte erfordert daher u.a. folgende Anpassungen des bisherigen Ansatzes:

- **Anpassung an Datenquellen:** Anpassung des Codes, auf spezifischen Quellen wie bspw. YouTube, um eine höhere Bewertungsgenauigkeit zu erzielen.

- **Erweiterte Bewertungskriterien:** Hinzufügen von Kriterien, die für die Beschreibungstexte spezifisch sind wie bspw. SEO-Optimierung und Struktur (Überschrift, Teaser, Beschreibung).

Abbildung 8: "Info-Card" Darstellung von Inhalten auf wirlernenonline.de (Desktop), "Teaser" sind gelb markiert (Screenshot, bearbeitet / markiert).

Redaktionelle Annahmen

Auf Grundlage dessen wurden beispielhafte redaktionelle Annahmen zur Gestaltung und Bewertung der Beschreibungstexte herangezogen. Diese Annahmen dienen als hypothetische Kriterien und sollen eine mögliche Struktur für Überschriften, "Teaser" (vgl. Abbildung 8) und Beschreibungstexte veranschaulichen. Für eine spätere Umsetzung wäre es jedoch erforderlich, dass die WLO-Redaktion eigene, verbindliche Kriterien definiert und festlegt.

In diesen redaktionellen Annahmen wurde empfohlen, dass Überschriften eine Länge von 4 bis 5 Wörtern aufweisen, wobei sie durch den Einsatz eines Doppelpunkts auf bis zu 8 Wörter erweitert werden können. Der zentrale Bildungsinhalt sollte hierbei stets im ersten Teil der Überschrift klar erkennbar sein. Für Teaser wurde eine Länge von 8 bis 12 Wörtern angenommen, mit der Zielsetzung, Lehrkräfte zum Anklicken des Inhalts zu motivieren. Diese Teaser sollten prägnant, neutral und fachsprachlich formuliert sein und insbesondere die Zeitersparnis betonen, die der Inhalt bietet. Um Neugier zu wecken, können Fragestellungen integriert werden, die die Bedürfnisse der Lehrkräfte direkt ansprechen.

Für die Beschreibungstexte selbst wurden eine maximale Länge von 50 Wörtern und eine primär parataktische Struktur angenommen. Eine einzelne hypotaktische Struktur pro Beschreibungstext könnte dabei sinnvoll sein, um Abhängigkeiten darzustellen. Der Inhalt sollte prägnant formuliert sein und den Nutzen für Lehrkräfte klar herausstellen, wobei der Tonfall neutral und professionell gewählt werden sollte, um die Relevanz für den Unterricht zu betonen.

Im Rahmen eines Redaktionsmeetings wurde angeregt, dass Beschreibungstexte SEO-optimiert sein sollten, um den aktuellen Anforderungen der Suchmaschinenoptimierung gerecht zu werden. Da sich die Regeln für die Suchmaschinenoptimierung jedoch in einem stetigen Wandel befinden, sind diese nicht dazu geeignet, direkt an ein LLM zur Umsetzung weitergegeben zu werden. Des Weiteren ist ein LLM nicht dazu geeignet, eigenständig SEO-optimierte Texte zu verfassen, da das interne Wissen um SEO-optimierte Texte auf einem veralteten Stand ist und somit keine aktuellen Kenntnisse vermittelt werden können. Es existieren grundlegende Regeln, wie beispielsweise die Identifizierung des Haupt-Keywords eines Webinhalts sowie dessen prominente Platzierung in der H1-Überschrift, welche durch ein LLM umgesetzt werden könnten. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Echtzeitdaten über Google direkt oder Drittanbieter abzurufen, um diese dynamisch in die LLM-Abfragen einzubinden. Hierbei könnten Daten wie prominente Keywords, deren Suchvolumen und "Häufig gestellte Fragen" abgefragt werden, welche mithilfe eines LLM weiterverarbeitet, eingebunden oder beantwortet werden können. Um dennoch eine rudimentäre SEO-Eignung feststellen zu können, wurden grundlegende Best-Practices als ein Kriterium für die Tests aufgenommen.

5.2. LLM-as-a-Judge für Metadaten-Beschreibungstexte

5.2.1. Erster Test

Methodik

Für die Versuche wurde, basierend auf dem Ansatz aus Kapitel 4.2., das Modell **Llama-3.1-70B-Instruct** für die Bewertung der Beschreibungstexte verwendet. Jedes der Stichproben wurde anhand der (erweiterten) zehn Kriterien auf einer Skala von 0 bis 10 bewertet, was eine maximale Gesamtpunktzahl von 100 pro Beschreibungstext ermöglicht. Die Bewertungskriterien umfassen formale Aspekte wie die inhaltliche Korrektheit, Vollständigkeit und Klarheit der Beschreibung, Passgenauigkeit für die Zielgruppe sowie SEO-Optimierung und Engagementpotenzial des Textes. Um die Konsistenz und Validität der Ergebnisse zu prüfen, wurden stichprobenartige manuelle Validierungen durchgeführt.

Abbildung 9: Histogramm der Gesamtpunktzahlen anhand von zehn Kriterien (je 0 bis 10 Punkte, ohne Referenzen, n=100, Llama-3.1-70B-Instruct).

Ergebnisse und Analyse

Die Analyse ergab eine breite Verteilung der Punktzahlen, was auf eine differenzierte Bewertung hinweist. Die LLM-Bewertungen erzielten konsistente Ergebnisse bei formalen Kriterien wie Klarheit und Struktur der Texte sowie bei der grundsätzlichen Korrektheit einfacher, prägnanter Inhalte. Texte, die klare und einfach strukturierte Informationen lieferten, wurden in der Regel hoch bewertet. Dies zeigt, dass der LLM in der Lage ist, präzise zu erkennen, ob grundlegende Anforderungen an Struktur und Lesbarkeit erfüllt sind.

Allerdings zeigten sich signifikante Schwächen in der Bewertung fachlich komplexerer Texte. Die Ergebnisse wiesen hier darauf hin, dass das Modell zwar oberflächliche Fehler und klar formulierte Inkonsistenzen erkennt, jedoch oft Schwierigkeiten hatte, inhaltliche Tiefe oder spezifische fachliche Details in vollem Umfang zu berücksichtigen. Dadurch kam es bei längeren, komplexeren Texten zu pauschalen Bewertungen, welche die tatsächliche inhaltliche Qualität nicht immer genau widerspiegeln. Dies führt zu einer Einschränkung der Validität, da das Modell Inhalte eher auf Basis der sprachlichen Form als auf Basis ihrer inhaltlichen Korrektheit und fachlichen Passgenauigkeit bewertet.

Weiterhin zeigten sich Schwächen bei der Bewertung von Kriterien wie „Engagement“ und „SEO-Optimierung“. Der LLM konnte oft nicht zuverlässig

erkennen, ob die Texte motivierende Aspekte aufwiesen oder ob die SEO-Kriterien, wie die natürliche Einbindung relevanter Keywords, sinnvoll integriert waren. Die Bewertungen in diesen Bereichen fielen inkonsistent aus, was auf eine eingeschränkte Reliabilität in diesen Dimensionen hinweist. Die Ergebnisse legen nahe, dass das Modell bei strukturellen Kriterien wie Klarheit und Prägnanz hohe Übereinstimmungen mit manuellen Bewertungen aufweist, bei komplexeren und kontextabhängigen Aspekten jedoch eine verminderte Zuverlässigkeit aufweist.

Im Hinblick auf die Sachrichtigkeit zeigten sich sowohl Potenziale als auch Herausforderungen auf:

Stärken:

- **Erkennung offensichtlicher Fehler:** Das LLM konnte offensichtliche Fehler und Inkonsistenzen in den Beschreibungstexten identifizieren. Bei klaren Ungenauigkeiten oder Widersprüchen zeigte das Modell eine hohe Sensitivität und trug somit zur Verbesserung der inhaltlichen Qualität bei.
- **Unterstützung bei der Standardisierung:** Durch die automatisierte Bewertung nach festgelegten Kriterien trägt der Ansatz zur Standardisierung der Qualität von Beschreibungstexten bei. Dies fördert eine konsistente Darstellung von Lerninhalten und erleichtert die Qualitätskontrolle.
- **Effizienzsteigerung:** Die automatisierte Prüfung großer Textmengen ermöglicht eine schnelle Identifikation von Texten, die möglicherweise sachliche Ungenauigkeiten enthalten. Dies entlastet menschliche Prüfer und ermöglicht eine Fokussierung auf problematische Fälle.

Schwächen und Herausforderungen

- **Begrenzttes fachliches Verständnis:** Das LLM zeigt Einschränkungen beim tiefgehenden Verständnis fachlicher Inhalte. Bei komplexen oder spezialisierten Themen konnte das Modell nicht immer zuverlässig beurteilen, ob die Informationen sachlich korrekt und vollständig sind. Dies liegt daran, dass das Modell zwar auf großen Textkorpora trainiert wurde, aber dennoch nicht die Tiefe und Spezialisierung eines menschlichen Experten besitzt.
- **Kontextabhängigkeit:** Die Sachrichtigkeit kann stark vom Kontext abhängen. Ohne ausreichenden fachlichen Kontext oder Hintergrundinformationen tendiert das LLM dazu, auf allgemeinem Wissen zu basieren, was zu ungenauen Bewertungen führen kann. Spezifische Fachterminologie oder aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse können vom Modell übersehen oder missinterpretiert werden.
- **Halluzinationen des Modells:** Das bekannte Phänomen bei LLMs, trifft auch in diesem Kontext zu: So ist die positive Bewertung plausibel

klingender, aber faktisch falscher Informationen ein kritisches Problem³⁸. Dies kann dazu führen, dass das Modell vermeintliche Fehler in korrekt dargestellten Inhalten sieht oder umgekehrt sachliche Fehler übersieht.

Implikationen für den Einsatz in der Praxis

Die Ergebnisse legen nahe, dass der "LLM-as-a-Judge"-Ansatz allein nicht ausreicht, um die Sachrichtigkeit von Metadaten-Beschreibungstexten vollständig zu gewährleisten. Für den praktischen Einsatz ergeben sich daher folgende Implikationen:

- **Kombination mit menschlicher Expertise:** Eine hybride Herangehensweise, bei der das LLM als erstes Filterinstrument dient und identifizierte problematische Texte anschließend von menschlichen Fachleuten geprüft werden, könnte die Effizienz steigern und die Qualität sichern. Außerdem ist eine zusätzliche menschliche Bewertung sinnvoll um, frühzeitig zu erkennen, ob die Bewertungsmetrik zuverlässig und konsistent greift³⁹.
- **Einsatz spezialisierter Modelle:** Die Entwicklung oder das Fine-Tuning von LLMs auf spezifische Fachgebiete könnte das fachliche Verständnis des Modells verbessern und zu präziseren Bewertungen führen. Dieser Ansatz ermöglicht es, dass die Modelle relevante Fachkonzepte besser erkennen und anwenden, wodurch sich auch die Präzision der Antworten erhöht⁴⁰.
- **Erweiterung des Kontextes:** Die Bereitstellung zusätzlicher fachlicher Ressourcen oder kontextueller Informationen kann dem Modell helfen, die Inhalte besser zu verstehen und die Sachrichtigkeit genauer zu bewerten. Dies könnte durch die Integration von Wissensdatenbanken oder Fachliteratur erfolgen.
- **Schulung und Anpassung der Bewertungsrichtlinien:** Klare Richtlinien und Kriterien, die speziell auf die Prüfung der Sachrichtigkeit abzielen, können dem Modell helfen, gezielter zu evaluieren. Die kontinuierliche Anpassung dieser Richtlinien basierend auf Feedback und neuen Erkenntnissen ist essenziell.

Fazit

Die Prüfung der Sachrichtigkeit von Metadaten-Beschreibungstexten mittels des "LLM-as-a-Judge"-Ansatzes zeigt vielversprechende Ansätze für die Automatisierung und Effizienzsteigerung im Qualitätsmanagement von Bildungsinhalten. Dennoch sind die aktuellen Modelle in ihrer Fähigkeit begrenzt, fachliche Tiefe und spezialisierte Kenntnisse vollständig zu erfassen. Eine alleinige Abhängigkeit von LLM-basierten Bewertungen ist daher nicht ratsam. Die

³⁸ Turpin u. a., „Language Models Don't Always Say What They Think“.

³⁹ Shen u. a., „Large Language Models Are Not Yet Human-Level Evaluators for Abstractive Summarization“.

⁴⁰ Wang u. a., „Searching for Best Practices in Retrieval-Augmented Generation“.

Kombination mit menschlicher Expertise und die gezielte Weiterentwicklung der Modelle sind entscheidend, um die Sachrichtigkeit zuverlässig zu gewährleisten.

5.2.2. Zweiter Test

Methode

Aufbauend auf den Erkenntnissen des ersten Tests (Abschnitt 5.2.1) wurde im zweiten Test ein erweiterter Stichprobenumfang von 500 Beschreibungstexten herangezogen. Im zweiten Test kam das Modell nvidia/Llama-3.1-Nemotron-70B-Instruct-HF zur Anwendung, um die Metadaten-Beschreibungstexte anhand von sechs zentralen Bewertungskriterien zu beurteilen: Sachliche Richtigkeit, Klarheit und Verständlichkeit, Objektivität, Relevanz zum Thema, Struktur und angemessene Länge sowie Angemessene Sprache und Stil. Die Bewertung erfolgte binär (0 = nicht erfüllt, 1 = erfüllt), wodurch pro Beschreibungstext eine Gesamtpunktzahl zwischen 0 und 6 möglich war.

Ziel des zweiten Tests war es, die Leistungsfähigkeit des Modells auf einer größeren und heterogeneren Datenbasis zu untersuchen und festzustellen, ob sich die im ersten Test identifizierten Muster und Herausforderungen bestätigen oder neue Erkenntnisse über die Stärken und Schwächen des Modells gewonnen werden können.

Abbildung 10: Durchschnittliche Punktwerte (0 bis 1 Punkt) für sechs Bewertungskriterien bei 500 Beschreibungstexten, bewertet durch das LLM (nvidia/Llama-3.1-Nemotron-70B-Instruct-HF). Die Balken veranschaulichen den Mittelwert der Erfüllung jedes einzelnen Kriteriums.

Ergebnisse und Analyse

Die Auswertung der durchschnittlichen Punktzahlen für die sechs Kriterien (vgl. Abbildung 10) zeigt, dass das Modell bei der **Sachlichen Richtigkeit** mit durchschnittlich 0,89 Punkten sehr hohe Werte erzielt. Dieses Ergebnis legt nahe, dass das LLM grundlegende fachliche Korrektheit in den meisten Fällen als gegeben ansieht. Auch bei der **Objektivität** (0,86) scheinen die vom LLM vergebenen Bewertungen durchweg positiv auszufallen, was darauf hindeutet, dass das Modell die Beschreibungen häufig als unvoreingenommen wahrnimmt. In diesem Sinne lässt sich jedoch von einer „vermeintlichen Objektivität“ sprechen, da die algorithmische Einschätzung den echten Maßstäben einer unabhängigen, neutralen und fachlich fundierten Bewertung nicht zweifelsfrei standhalten muss. Während **Relevanz zum Thema (0,77)** und **Angemessene Sprache und Stil (0,77)** zumeist als erfüllt gelten, zeigt sich bei **Klarheit und Verständlichkeit (0,58)** sowie bei **Struktur und angemessene Länge (0,37)** ein deutlicheres Verbesserungspotenzial.

Abbildung 11: Korrelationsmatrix für die sechs Bewertungskriterien der 500 bewerteten Beschreibungstexte. Die Farbskala sowie die numerischen Werte geben Aufschluss über die Stärke und Richtung der Zusammenhänge zwischen den Kriterien. Rot = Hohe Überschneidung, Blau = Geringe Überschneidung.

Die Korrelationsanalyse zwischen den Kriterien (vgl. Abbildung 11) zeigt, dass insbesondere die **Relevanz zum Thema** in engem Zusammenhang mit der **Sachlichen Richtigkeit** sowie mit **Klarheit und Verständlichkeit** steht. Dies legt nahe, dass inhaltlich passende Texte meist auch inhaltlich korrekt und einigermaßen verständlich sind. Auffällig ist zudem, dass **Angemessene Sprache und Stil** eine moderate Korrelation mit **Objektivität** aufweist, was darauf hindeuten könnte, dass nüchterne, neutrale Darstellungen sprachlich insgesamt solider ausfallen.

Abbildung 12: Histogramm der Gesamtpunktzahlen (0 bis 5 Punkte*) der 500 bewerteten Beschreibungstexte. Die Verteilung verdeutlicht, dass die Mehrheit der Texte relativ hohe Punktzahlen erreicht, während nur wenige Texte sehr niedrige Bewertungen erhalten.

**Anmerkung: In der Darstellung liegt ein Fehler vor, da nur die Punktzahlen 0-5 dargestellt werden, statt von 0 bis 6 möglichen Punkten.*

Die Verteilung der Gesamtpunktzahlen über alle 500 Texte (vgl. Abbildung 12) zeigt, dass ein Großteil der Texte hohe Punktzahlen von 4 oder 5 erreicht, während sehr niedrige Gesamtbewertungen (0 oder 1 Punkte) eher selten vorkommen. Diese Häufung im oberen Bereich kann ein Hinweis darauf sein, dass die meisten Beschreibungstexte zumindest grundlegende Qualitätsstandards erfüllen. Andererseits kann sie auch auf eine gewisse Großzügigkeit des Modells im Sinne eines eher wohlwollenden Bewertungsmaßstabes hinweisen. Die geringe Anzahl extrem schwacher Texte deutet darauf hin, dass gravierende Fehler oder klare Fehlanpassungen in dieser Stichprobe eher selten sind, was allerdings nicht zwangsläufig heißt, dass die feineren Qualitätsunterschiede zuverlässig erfasst werden.

Um jedoch zu verstehen, wie aussagekräftig diese LLM-Bewertungen tatsächlich sind, müssen sie einer menschlichen Referenz gegenübergestellt werden. Nur durch einen Abgleich mit manuellen, fachkundigen Beurteilungen lässt sich feststellen, ob der hohe Objektivitätswert tatsächlich auf reale Neutralität der Texte schließen lässt oder lediglich das Ergebnis einer modellinternen Heuristik ist. Ebenso kann erst durch die Messung der menschlichen Übereinstimmung überprüft werden, ob die hohe Bewertung der Sachrichtigkeit oder die Einschätzung einer vermeintlichen Objektivität im Sinne einer konsistenten, fachlich fundierten Qualitätssicherung Bestand haben.

5.2.3. Experiment mit der WLO-Redaktion: Vergleich der Bewertungen

Methode

Im Rahmen des Experiments wurde die Übereinstimmung zwischen den Bewertungen der WLO-Redaktion und dem LLM-as-a-Judge (**nvidia/Llama-3.1-Nemotron-70B-Instruct-HF**) untersucht. Ziel war es, zu evaluieren, wie stark die generierten Bewertungen des Modells mit den menschlichen Bewertungen übereinstimmen und in welchen Bereichen Diskrepanzen bestehen. Grundlage der Analyse bildeten sechs zentrale Bewertungskriterien: Sachliche Richtigkeit, Klarheit und Verständlichkeit, Objektivität, Relevanz zum Thema, Struktur und angemessene Länge sowie Angemessene Sprache und Stil. Die Bewertung erfolgte binär mit 0 (nicht erfüllt) oder 1 (erfüllt). Zur Analyse soll das statistische Mittel Cohens Kappa genutzt werden, das die zufällige Überschneidung der Bewertungen miteinbezieht. Werte unter 0 weisen auf eine schlechter als zufällige Übereinstimmung hin, während Werte zwischen 0 und 0.20 eine geringe, 0.21 bis 0.40 eine moderate, 0.41 bis 0.60 eine akzeptable und Werte über 0.61 eine substantielle bis nahezu perfekte Übereinstimmung anzeigen.

Abbildung 13: Visualisierung der Bewertungsübereinstimmung und Punktverteilung anhand von fünf Kriterien (jeweils 0 bis 1 Punkt, 856 Bewertungen bei 160 Inhalten, manuelle Bewertung vs. LLM-Richterbewertung).

Ergebnisse und Analyse

Die Auswertung der Ergebnisse zeigt eine insgesamt moderate bis gute Übereinstimmung zwischen manueller Bewertung und Richterbewertung. Der Gesamtübereinstimmungsgrad aller Bewertungen liegt bei 67,5 %. Dabei wurden von insgesamt 856 Einzelbewertungen 578 übereinstimmend vergeben. Der errechnete Cohen's Kappa-Wert von 0,323 weist darauf hin, dass die Übereinstimmung zwar über Zufallsniveau liegt, aber insgesamt nur als moderat einzustufen ist.

Betrachtet man die Übereinstimmung und Kappa-Werte für die einzelnen Kriterien (vgl. Abbildung 13, oben links), so sind deutliche Unterschiede erkennbar. Die höchste Übereinstimmungsrate findet sich bei „Sachliche Richtigkeit“ (83,3 %), die jedoch mit einem Kappa-Wert von nur 0,264 relativiert wird. Ebenfalls hohe Übereinstimmungsraten zeigen „Objektivität“ (73,1 %; $\kappa = 0,300$) sowie „Angemessene Sprache und Stil“ (66,2 %; $\kappa = 0,256$) und „Klarheit und Verständlichkeit“ (66,0 %; $\kappa = 0,330$). Bei „Struktur und angemessene Länge“ (60,6 %; $\kappa = 0,196$) und „Relevanz zum Thema“ (55,6 %; $\kappa = 0,176$) fällt die

Übereinstimmung dagegen etwas geringer aus, sowohl in den Prozentwerten als auch bei Kappa.

Insgesamt zeigen die Daten, dass es bei einzelnen Kriterien hinsichtlich der Maßstäbe und Bewertungspraktiken Unterschiede gibt. Während einige Kategorien recht zuverlässig beurteilt werden, bestehen bei anderen stärkere Abweichungen zwischen manuellen Bewertungen und denen der Richter.

Ein Vergleich der Punktzahlen (vgl. Abbildung 13, oben rechts) zwischen manuellen Bewertungen und LLM-Richterbewertungen zeigt, dass die LLM-Richter tendenziell höhere Bewertungen vergeben. Dies wird insbesondere bei „Klarheit und Verständlichkeit“ sowie „Relevanz zum Thema“ deutlich, wo die Punktzahlen der LLM-Richter systematisch höher ausfallen. Die Verteilung der Punktzahlen deutet darauf hin, dass LLM-Richter möglicherweise großzügigere Maßstäbe anwenden.

Die Confusion Matrix (vgl. Abbildung 13, unten links) verdeutlicht diese Tendenz weiter: In 413 Fällen stimmten die manuellen Bewertungen und die Richterbewertungen bei der höchsten Punktzahl (1) überein, während es in 201 Fällen eine Abweichung gab, bei der die Richter eine höhere Punktzahl vergaben (1 statt 0). Gleichzeitig zeigt sich eine solide Übereinstimmung in 170 Fällen, in denen beide Bewertungen die niedrigste Punktzahl (0) vergaben. Die Abweichungen deuten erneut auf eine systematische Bewertungsabweichung hin, die darauf schließen lässt, dass die LLM-Richter tendenziell positiver bewerten.

Die Verteilung der Übereinstimmungsraten (vgl. Abbildung 13, unten links) zeigt, dass die meisten Bewertungen eine hohe Übereinstimmung von 80 bis 100 % aufweisen. Allerdings gibt es auch einige Fälle mit sehr geringer Übereinstimmung (0–40 %), was erneut auf inkonsistente Bewertungsmaßstäbe hindeutet.

5.3. Fallbeispiel: YouTube-Beschreibungstexte

Weiterhin wurde YouTube als exemplarische und relevante Plattform für die Überprüfung von inhaltsspezifischen Beschreibungstexten ausgewählt, da sie eine breite Palette von Bildungsinhalten bietet. Im WLO-Datensatz macht die „Bezugsquelle“ YouTube (Stand Oktober 2024) mit 32.633 von 236.977 Inhalten ca. 13,7 % des Datensatzes aus.⁴¹ Bei der Überprüfung der Beschreibungstexte kamen unterschiedliche Methoden zum Einsatz:

⁴¹ WirLernenOnline, „WirLernenOnline | Suche“.

- **YouTube-Beschreibungstexte und Metadaten:** Diese wurden als Referenz hinzugezogen, um die Konsistenz und Richtigkeit der LLM-basierten Bewertungen zu gewährleisten und um dem LLM möglichst viel Kontext zu liefern, sodass es eine fundierte Bewertung vornehmen kann.
- **Videotranskripte:** Diese wurden verwendet, um den Inhalt der Videos zu erfassen und die Beschreibungstexte entsprechend zu überprüfen. Dadurch konnte sichergestellt werden, dass die Texte den Videoinhalt korrekt widerspiegeln. Unklare Aussprache oder Hintergrundgeräusche können hier zu Fehlern führen, was die Zuverlässigkeit des Transkripts als alleinige Quelle einschränken könnte.
- **Frameanalyse:** Diese wurde genutzt, um den visuellen Inhalt von Videos ohne Transkript oder Audiospur zu erfassen und die Beschreibungstexte entsprechend zu überprüfen. Durch die Analyse von Einzelbildern mit einem multimodalen Modell sollte sichergestellt werden, dass die Texte den tatsächlichen Videoinhalt korrekt widerspiegeln. Eine Herausforderung besteht jedoch in der Abhängigkeit von der Videoqualität, die zu unvollständigen oder fehlerhaften Erkennungen führen kann sowie der weiteren technischen Prozess-Dimension, die eine neue Ebene von Halluzinationen produziert.

5.3.1. YouTube Beschreibung und Metadaten

Methode

Für die Bewertung von 85 zufällig ausgewählten YouTube-Beschreibungstexten kam das Modell *Llama-3.1-Nemotron-70B-Instruct-HF* zum Einsatz. Die Texte wurden nach ihrer Beziehung zum ursprünglichen Quellmaterial in drei Kategorien eingeteilt:

- **Code 1 (Identical):** Beschreibungstexte, die nahezu unverändert von der ursprünglichen YouTube-Quelle übernommen wurden (n=23).
- **Code 2 (Abbreviated):** Beschreibungstexte, die deutlich gekürzt wurden (n=4).
- **Code 3 (Adapted):** Beschreibungstexte, die inhaltlich oder stilistisch angepasst bzw. erweitert wurden (n=58).

Anhand von sechs binären Bewertungskriterien – darunter Sachliche Richtigkeit, Klarheit und Verständlichkeit, Objektivität, Relevanz zum Thema, Struktur und angemessene Länge sowie Angemessene Sprache und Stil – wurde ein Gesamtscore pro Text ermittelt (0 bis 6 Punkte).

Abbildung 14: Durchschnittliche Punktwerte (0 bis 1 Punkt) für sechs Bewertungskriterien von 85 YouTube-Beschreibungstexten, differenziert nach Code (Code 1: Identisch, n=23; Code 2: Gekürzt, n=4; Code 3: Adaptiert, n=58).

Abbildung 15: Darstellung der Gesamtpunktzahlen (0 bis 6 Punkte) für die 85 YouTube-Beschreibungstexte, unterteilt nach Code-Typen (Code 1: Identisch, Code 2: Gekürzt, Code 3: Adaptiert)

Ergebnisse und Analyse

Die Verteilung der drei Code-Typen zeigt, dass der überwiegende Teil der untersuchten YouTube-Beschreibungstexte angepasst wurde (Code 3, n=58), während unveränderte (Code 1) und stark gekürzte (Code 2) Texte deutlich

seltener vorkommen. Ein genauer Blick auf die durchschnittlichen Bewertungsergebnisse der einzelnen Kriterien (vgl. Abbildung 14) offenbart deutliche Unterschiede zwischen den drei Gruppen. Insgesamt erreichen die adaptierten Texte (Code 3) durchweg gute bis sehr gute Werte in nahezu allen Kriterien. Dies legt nahe, dass gezielte Anpassungen, etwa durch verbesserte Strukturierung, stärkere Fokussierung auf inhaltliche Kernpunkte oder eine adressatengerechte Sprache, die Qualität der Beschreibungstexte signifikant steigern. Die identischen Texte (Code 1) schneiden zwar nicht grundsätzlich schlecht ab, zeigen aber eine größere Schwankungsbreite hinsichtlich ihrer Gesamtpunktzahl. Besonders auffällig ist, dass sie im Kriterium „Sachliche Richtigkeit“ und „Relevanz zum Thema“ solide Werte erzielen, jedoch im Bereich „Klarheit und Verständlichkeit“ sowie „Struktur und angemessene Länge“ nicht immer überzeugen. Dies könnte darauf hindeuten, dass ursprüngliche Beschreibungen zwar fachlich korrekte Inhalte liefern, aber häufig nicht optimal auf die Informationsbedürfnisse des Zielpublikums zugeschnitten sind und vermutlich auch werbische Links wie bspw. Advertorial oder Patreon-Unterstützungen enthalten können. Die stark gekürzten Texte (Code 2) weisen im Vergleich die niedrigsten Durchschnittswerte auf. Eine mögliche Erklärung ist, dass durch übermäßige Verkürzungen wichtige Informationen sowie kontextstiftende Elemente wegfallen, wodurch die Gesamtqualität und Lesbarkeit leiden.

Die Boxplot-Darstellung der Gesamtpunktzahlen (vgl. Abbildung 15) unterstreicht diese Unterschiede noch einmal deutlich: Während die Medianwerte der adaptierten Texte (Code 3) am höchsten ausfallen, liegen die Medianwerte der abgekürzten Texte (Code 2) deutlich niedriger. Die identischen Texte (Code 1) befinden sich im Mittelfeld, variieren jedoch stärker, was ein breites Qualitätsspektrum in dieser Gruppe andeutet.

Fazit

Die Auswertung der 85 durch das LLM bewerteten YouTube-Beschreibungstexte zeigt, dass gezielte Anpassungen (Code 3) erheblich zu einer Verbesserung der Textqualität beitragen. Durch strukturelle, sprachliche und inhaltliche Optimierungen können sowohl Verständlichkeit als auch Relevanz und fachliche Genauigkeit nachhaltig gesteigert werden. Unveränderte Texte (Code 1) erreichen zwar häufig solide Ergebnisse, bieten aber ein heterogenes Qualitätsniveau. Im Gegensatz dazu haben stark gekürzte Texte (Code 2) in der Regel mit Qualitätsdefiziten zu kämpfen, da bei der Reduktion offenbar zentrale inhaltliche oder formale Elemente verloren gehen.

Insgesamt verdeutlichen diese Ergebnisse, dass ein durchdachter Anpassungsprozess, der sowohl inhaltliche als auch formale Kriterien berücksichtigt, die Wirksamkeit von Metadaten-Beschreibungstexten auf YouTube signifikant verbessert. Die Einbindung eines LLM-basierten Bewertungsansatzes unterstützt hierbei die Identifikation von Schwächen und

Potenzialen, um die Erstellung hochwertiger, klar strukturierter und relevanter Beschreibungen systematisch zu fördern.

5.3.2. Videotranskripte

Problemstellung und Zielsetzung

Zur Verbesserung der Qualität und Genauigkeit der Metadaten-Beschreibungstexte auf WLO wurden die Videotranskripte von YouTube-Inhalten als zusätzliche Grundlage in die Bewertung und Überprüfung der Beschreibungstexte integriert. Diese Transkripte bieten eine direkte Wiedergabe der Video-Inhalte und ermöglichen es, thematische Schwerpunkte sowie inhaltliche Zusammenhänge automatisiert zu analysieren. Ziel dieses Ansatzes ist es, sicherzustellen, dass die Metadaten-Beschreibungstexte den tatsächlichen Lehrinhalt korrekt und detailliert wiedergeben und gleichzeitig didaktisch passend formuliert sind.

Methode

Die Transkripte wurden in der Testphase an das Modell GPT4 übergeben, das die Qualität und Korrektheit der Beschreibungstexte bewerten sollte. Für den produktiven Einsatz wird eine automatisierte Lösung angestrebt, bei der die Transkripte direkt über die YouTube Data API abgerufen und systematisch an das LLM weitergeleitet werden. Neben den Videotranskripten erhielten die Modelle eine detaillierte Prompt-Struktur, die die spezifischen YouTube-Metadaten wie Titel, Beschreibungstext sowie die WLO-Metadaten (z. B. Fachgebiet, Bildungsstufe) umfasste. Diese zusätzliche Kontextualisierung soll die Bewertungsgenauigkeit steigern und sicherstellen, dass das Modell die inhaltliche Passgenauigkeit für die Zielgruppe einschätzen kann.

Ergebnisse und Analyse

In den ersten Durchläufen zeigte sich, dass die Integration von Transkripten die Konsistenz zwischen den Videoinhalten und den Beschreibungstexten signifikant erhöhte.⁴² Die automatisierte Analyse der Transkripte ermöglichte es dem Modell, Abweichungen zwischen dem tatsächlichen Inhalt des Videos und der Metadatenbeschreibung präzise zu identifizieren. Dieser Ansatz zeigte ebenfalls Potenzial zur Erfassung thematischer Nuancen, die in rein textbasierten Metadaten oft nicht vollständig repräsentiert werden.

Diskussion und Implikationen

⁴² Einsehbar unter

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iAMEBZpRpM9rrBqp_53sA7I3s2I143tE13jDRfXzml/edit?usp=sharing

Obwohl die Nutzung von Videotranskripten zur inhaltlichen Überprüfung von Beschreibungstexten auf den ersten Blick vielversprechende Ergebnisse liefert, weist dieser Ansatz einige kritischen Schwächen und Herausforderungen auf:

1. **Fehlende offizielle API-Unterstützung für Transkripte**

Ein zentraler Schwachpunkt dieses Ansatzes liegt in der aktuellen Einschränkung der YouTube API, die keine direkte Bereitstellung von Videotranskripten unterstützt. Die bisherige Verfügbarkeit von Transkripten über die API wurde in den letzten Updates entfernt, was bedeutet, dass der Zugriff nun nur über Third-Party-APIs möglich ist. Diese Third-Party-Lösungen bieten jedoch keine offizielle Unterstützung durch YouTube und bringen potenzielle Risiken bezüglich Datensicherheit, -zuverlässigkeit und langfristiger Verfügbarkeit mit sich. Eine stabile Integration dieser Datenquelle ist somit aktuell nur schwer umsetzbar und könnte zukünftige Einschränkungen oder Abhängigkeiten zur Folge haben.

2. **Qualität und Herkunft der Transkripte**

Ein weiteres kritisches Problem besteht in der Unsicherheit über die Qualität und die Authentizität der Transkripte. YouTube bietet sowohl automatische Transkriptionen als auch manuell erstellte Transkripte von den Urheber*innen der Inhalte an. Automatische Transkriptionen, die auf Spracherkennungssoftware basieren, sind jedoch oft fehleranfällig und können inhaltliche Ungenauigkeiten aufweisen, insbesondere bei Fachsprache oder Akzenten. Im Gegensatz dazu bieten manuell verfasste Transkripte höhere inhaltliche Präzision, sind jedoch nur in begrenztem Umfang verfügbar. Ohne eine klare Kennzeichnung durch YouTube, ob ein Transkript automatisch generiert oder vom Content-Ersteller bereitgestellt wurde, ist die Aussagekraft der automatisierten Bewertungen eingeschränkt. Ein LLM könnte aufgrund fehlerhafter Transkripte eine ungenaue Bewertung vornehmen und dadurch zu falschen Ergebnissen führen.

3. **Potenzielle Diskrepanzen bei Metadaten und Transkripten**

Auch wenn Transkripte einen umfassenderen Einblick in die Video-Inhalte ermöglichen, können sie thematische Diskrepanzen zu den in den Metadaten beschriebenen Inhalten aufweisen. Besonders bei sehr kurzen Beschreibungstexten kann es zu einer Diskrepanz zwischen der detaillierten Informationstiefe des Transkripts und der stark zusammengefassten Darstellung im Beschreibungstext kommen. Dies stellt für das LLM eine Herausforderung dar, da die Modelle Schwierigkeiten haben könnten, den inhaltlichen Fokus auf das Wesentliche zu setzen, was wiederum die Bewertungsgenauigkeit beeinträchtigt.

4. **Abhängigkeit von nicht-offiziellen Datenquellen**

Die notwendige Nutzung von nicht-offiziellen Drittanbietern, um Transkripte aus YouTube-Videos zu extrahieren, stellt ein Risiko für die

Nachhaltigkeit des Ansatzes dar. Änderungen in den Drittanbieter-APIs, Datenschutzprobleme oder Zugangsbeschränkungen könnten den Ansatz erheblich beeinträchtigen. Zudem bleibt die Verlässlichkeit solcher Anbieter fraglich, was den langfristigen Einsatz des Ansatzes erschwert.

Insgesamt zeigt die Einbindung von Videotranskripten zur Metadatenüberprüfung, dass eine erweiterte Datenbasis die Genauigkeit der automatisierten Qualitätsbewertung erheblich steigern kann. Die technische Umsetzung und die Abhängigkeit von Drittanbietern stellen jedoch derzeit schwerwiegende Herausforderungen dar, die die Verlässlichkeit und die praktische Anwendbarkeit einschränken.

5.3.3. Frameanalyse für transkriptlose Videos

Problem / Ziel

Die Nutzung von YouTube zur Überprüfung inhaltsspezifischer Beschreibungstexte erweist sich insbesondere bei Videos ohne verfügbare Transkripte als anspruchsvoll. Da diese Videos keine sprachlichen Grundlagen bieten, ist eine präzise inhaltliche Erfassung erschwert. Das Ziel der Frameanalyse besteht darin, den wesentlichen Inhalt der Videos zu erfassen, um auf dieser Grundlage Beschreibungstexte zu überprüfen, die den tatsächlichen Videoinhalt korrekt widerspiegeln.

Methodik

Zur Umsetzung der Frameanalyse wurde das multimodale Modell GPT-4o von OpenAI gewählt.⁴³ Der Ansatz orientiert sich hierbei an einem Beispiel von OpenAI für Videoanalyse.⁴⁴ Die Analyse wurde auf jeden sechzigsten Frame des Videos beschränkt, um eine repräsentative Stichprobe des Inhalts zu gewinnen und gleichzeitig die Ressourcenbelastung zu minimieren.

Die Analyse umfasste mehrere Schritte:

1. **Frame-Extraktion:** Aus dem Video wurde höchstens 1 Frame pro Sekunde extrahiert, um die Effizienz zu steigern und gleichzeitig einen guten Überblick über das visuelle Geschehen zu gewährleisten.
2. **Kontextanreicherung:** Die extrahierten Frames wurden an das Modell gegeben, mit der Anweisung eine zusammenhängende Beschreibung des Videos zu generieren. Diese wurde mit den YouTube-Metadaten (Titel und Beschreibung) kombiniert, um dem Modell eine breitere Basis zur

⁴³ Der Code, der für das Experiment verwendet wurde, kann unter folgendem Link in einem Google Colab-Notebook eingesehen werden: https://colab.research.google.com/drive/13FqnefYn8fOj6lihQ2fNKWe6cHsgv_-A?usp=sharing

⁴⁴ OpenAI, „Processing and Narrating a Video with GPT-4o's Visual Capabilities and the TTS API“.

Inhaltsanalyse zu bieten und Kontextinformationen für eine präzisere Beschreibung zu liefern.

3. **LLM-gestützte Interpretation:** Das GPT-4o-Modell wurde angewiesen, basierend auf der kombinierten visuellen und textlichen Eingabe eine kohärente und inhaltlich passende Beschreibung des Videogeschehens zu generieren.

Ergebnisse und Analyse

Als beispielhafter Test wurde u.a. das Video “Rätsel zum Magnetfeld eines Stabmagneten” vom Kanal “Physikdigital” mit zwei Samples analysiert.⁴⁵ Das Video ist ohne Ton aufgenommen und zeigt einen physikalischen Versuch, der Magnetfeldlinien verdeutlichen soll.

```
In diesem Lehrvideo wird ein Experiment demonstriert, das die Funktionsweise eines selbstgemachten Kompasses zeigt.
1. Szene: Eine transparente Plastikbox wird gezeigt, die mit Wasser gefüllt ist. Eine rechteckige Karte mit Beschriftung schwimmt darauf.
2. und 3. Szene: Eine Person hält einen Korken in der Hand, in dem ein Nagel oder Stift steckt.
4. bis 7. Szene: Ein Magnet wird an den Nagel/den Stift nah an den Korken herangeführt, um ihn zu magnetisieren.
8. und 9. Szene: Der Korken mit dem magnetisierten Nagel/Stift wird vorsichtig auf das Wasser gelegt.
10. bis 22. Szene: Der Korken schwimmt auf der Wasseroberfläche. Der Nagel fungiert als Nadel, die sich in eine bestimmte Richtung ausrichtet, wie es bei einem Kompass
```

Abbildung 16: Beispiel 1: Extraktion eines Kontextes anhand einer Frameanalyse mit GPT4o (https://www.youtube.com/watch?v=uvCZjiuOHHg&ab_channel=physikdigital%E2%80%A2de)

```
Im Lehrvideo wird ein Experiment mit magnetischen Eigenschaften durchgeführt:
1. **Szene 1**:: Eine transparente Plastikbox, die bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist, steht auf einem Tisch. Auf dem Tisch liegen weitere Objekte, unter anderem ein Magnet.
2. **Szene 2**:: Eine Person hält einen Weinkorken und einen Nagel in den Händen. Der Nagel wird so an den Korken befestigt, dass er ihn durchstößt.
3. **Szene 3**:: Der Korken mit dem Nagel wird in das Wasser gelegt. Der Korken schwimmt, wobei der Nagel nach unten zeigt.
4. **Szene 4**:: Mit einem stabförmigen Magneten nähert sich die Person dem Korken. Der Magnet wird so gehalten, dass er den Nagel beeinflussen kann.
5. **Szene 5**:: Der Korken dreht sich sichtlich im Wasser
```

Abbildung 17: Beispiel 2: Extraktion eines Kontextes anhand einer Frameanalyse mit GPT4o (https://www.youtube.com/watch?v=uvCZjiuOHHg&ab_channel=physikdigital%E2%80%A2de)

Bei dem hier behandelten Beispiel, ein Video mit einer Dauer von 1:26 Minuten, wurden insgesamt 36 Frames analysiert. Hierfür fallen, bei einer Auflösung von 360x640 Pixeln, Lizenzkosten in einer Höhe von 0.037€ an. Wenn diese Analyse über OpenAIs Batch-API verarbeitet werden, bei der Anfragen innerhalb von 24 Stunden bearbeitet werden, würden sich diese Kosten um 50 %, auf 0.0185 € reduzieren.

Fazit

Die Ergebnisse der Frameanalyse zeigten insbesondere bei kürzeren Videos ohne Transkripte zwar positive Ansätze. Im gezeigten “Beispiel 2” konnte der gewählte Ansatz hilfreichen Kontext zur späteren Generierung von Beschreibungstexten liefern, birgt jedoch auch das Risiko von sachlichen Fehlinterpretationen durch die rein visuelle Analyse - wie im “Beispiel 1” zu sehen ist, bei dem ein “Kompass”

⁴⁵ *Rätsel zum Magnetfeld eines Stabmagneten.*

identifiziert wurde. Die zusätzliche Ergänzung um weitere Daten, wie den Titel und die YouTube-Beschreibung, ermöglicht zwar eine gezielte Erweiterung des Kontexts, kann aber die potenziellen Ungenauigkeiten der Frameanalyse nicht ausgleichen.

5.4. Aussicht und Potenziale

Um den genannten Herausforderungen zu begegnen, werden folgende Maßnahmen mit dem LLM-as-a-Judge-Ansatz empfohlen:

- **Detaillierte menschliche Validierung der Bewertungen:** Aufgrund der höheren inhaltlichen Komplexität sollte eine detaillierte menschliche Überprüfung erfolgen, um sicherzustellen, dass die Beschreibungstexte den spezifischen Lerninhalt präzise wiedergeben.
- **Kontextbezogene Referenzen:** Um die Genauigkeit der Bewertungen zu erhöhen, sollten zusätzliche, kontextbezogene Informationen als Referenz bereitgestellt werden. Dies hilft, die Texte in ihrem spezifischen Zusammenhang besser zu bewerten.
- **Einsatz spezialisierter LLMs:** Für bestimmte Fachgebiete könnten spezialisierte LLMs verwendet werden, die auf das jeweilige Themengebiet trainiert sind, um eine höhere Bewertungsgenauigkeit zu erzielen.

5.4.1. Dynamisches Knowledge Management mit Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Ein weiterer vielversprechender Ansatz zur Verbesserung der Bewertung von inhaltspezifischen Beschreibungstexten ist die Integration von **Retrieval-Augmented Generation (RAG)**-Systemen. RAG-Systeme kombinieren die Fähigkeiten von Large Language Models (LLMs) mit Informationsabruftechniken, um relevante externe Wissensquellen in die Textgenerierung und -bewertung einzubeziehen. Dies ermöglicht es, aktuelle und genaue Informationen zu nutzen, um die Qualität der Bewertungen und generierten Texte zu erhöhen.

Die Integration von RAG-Systemen in den Bewertungsprozess könnte wie folgt gestaltet werden:

- **Erweiterung des Kontextes für das LLM:** Durch den Abruf relevanter Informationen aus verlässlichen Datenbanken, Fachliteratur oder curricularen Vorgaben kann dem LLM ein tieferes Verständnis des spezifischen Inhalts vermittelt werden. Dies verbessert die Fähigkeit des Modells, die Beschreibungstexte präzise zu bewerten.
- **Verbesserung der Sachrichtigkeit:** Indem das LLM auf aktuelle und autoritative Quellen zurückgreift, können Fehlinformationen oder

Ungenauigkeiten in den Beschreibungstexten leichter identifiziert und korrigiert werden.

- **Generierung von Referenzantworten:** RAG-Systeme können genutzt werden, um genaue Referenzbeschreibungen zu erstellen, die als Benchmark für die Bewertung dienen. Dies ist besonders hilfreich, wenn keine vorhandenen Referenztexte verfügbar sind.
- **Anpassung an spezifische Fachgebiete:** Durch die gezielte Auswahl von Wissensquellen können RAG-Systeme auf die Anforderungen verschiedener Fachbereiche zugeschnitten werden, was die Bewertungsgenauigkeit erhöht.

Potenzielle Vorteile

- **Erhöhte Genauigkeit und Relevanz:** Die Einbindung externer Wissensquellen ermöglicht es, die inhaltliche Präzision und kontextuelle Relevanz der Bewertungen zu steigern.
- **Aktualität der Informationen:** RAG-Systeme können sicherstellen, dass die Bewertungen auf dem neuesten Stand des Wissens basieren, was besonders in sich schnell entwickelnden Fachgebieten wichtig ist.
- **Reduzierung von Halluzinationen:** Durch den Zugriff auf verifizierte Informationen wird das Risiko von Halluzinationen oder Fehlinformationen seitens des LLM verringert.
- **Skalierbarkeit:** Die Kombination von LLMs mit Retrieval-Mechanismen kann die Effizienz der Bewertung steigern, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.

Mögliche Herausforderungen

- **Technische Komplexität:** Die Implementierung von RAG-Systemen erfordert eine aufwändige technische Infrastruktur. Es müssen effiziente Schnittstellen zwischen dem LLM und den Wissensdatenbanken entwickelt werden, um schnelle und relevante Abrufe zu gewährleisten.
- **Qualität und Verfügbarkeit der Datenquellen:** Die Effektivität von RAG hängt stark von der Qualität der zugrunde liegenden Wissensquellen ab. Unvollständige oder veraltete Daten können zu fehlerhaften Bewertungen führen.
- **Leistungsanforderungen:** Die zusätzlichen Schritte des Datenabrufs können die Verarbeitungsgeschwindigkeit reduzieren und höhere Rechenressourcen erfordern, was die Effizienz beeinträchtigen könnte.
- **Datenschutz und Compliance:** Beim Zugriff auf externe Datenquellen müssen Datenschutzrichtlinien und rechtliche Vorgaben eingehalten werden. Insbesondere bei der Verwendung personenbezogener Daten sind strenge Compliance-Maßnahmen erforderlich.
- **Integration in bestehende Workflows:** Die Anpassung der aktuellen Prozesse und Systeme von WLO an die Anforderungen von RAG-Systemen kann organisatorische Herausforderungen mit sich bringen.

Langfristig könnte ein umfassendes dynamisches Wissensnetzwerk entstehen, das kontinuierlich aktualisiert wird und sowohl für die Bewertung als auch für die Generierung von Inhalten genutzt werden kann. Durch den Zugriff auf spezifische Fachinformationen können die LLMs detailliertere und genauere Bewertungen vornehmen, was die Qualität der Inhalte erhöht. Zudem können Inhalte besser auf die Bedürfnisse und das Vorwissen der Zielgruppe zugeschnitten werden, da relevante Informationen gezielt abgerufen werden können.

5.4.2 Verbesserte Nutzung für datenbasierte Anwendungen

Durch die Standardisierung und Qualitätssteigerung der Beschreibungstexte können die Inhalte von WLO effektiver in datengetriebenen Bildungsanwendungen eingesetzt werden.

So könnte bspw. die Entwicklung von Knowledge Graphs durch präzise und einheitliche Beschreibungstexten ermöglicht werden. Knowledge Graphs sind strukturierte Darstellungen von Wissen, bei denen Informationen als Knoten (Entitäten) und Kanten (Beziehungen) organisiert sind. Im Bildungsbereich tragen sie dazu bei, Lerninhalte besser zu verknüpfen, personalisierte Lernpfade zu erstellen und Wissenslücken zu identifizieren. Standardisierte Beschreibungstexte erleichtern die konsistente Kategorisierung und Verknüpfung von Inhalten, was die Integration von Lernressourcen in Knowledge Graphs effizienter macht und die Navigation sowie die Suche nach relevanten Informationen für Nutzer vereinfacht. Präzise Beschreibungstexte ermöglichen eine genaue Abbildung von Beziehungen zwischen verschiedenen Lerninhalten, wodurch LLMs Zusammenhänge besser erkennen und inferenzielle Schlüsse ziehen können. Die Wirksamkeit dieses Ansatzes hängt somit stark von der Qualität und Einheitlichkeit der Metadaten ab. Inhomogene oder fehlerhafte Metadaten können zu inkorrekten Verknüpfungen und Schlussfolgerungen führen.

Die Verbesserung und Standardisierung der Beschreibungstexte bildet somit die Grundlage für fortschrittliche datenbasierte Bildungsanwendungen. Durch die Nutzung qualitativer Beschreibungstexte können LLMs Lerninhalte komplexer und einheitlicher verknüpfen, was eine tiefere Vernetzung von Wissen fördert und ein ganzheitliches Verständnis bei den Lernenden ermöglicht. Mit detaillierten und konsistenten Metadaten können so adaptive Lernplattformen und -anwendungen entwickelt werden, die u.a. individuelle Lernpfade anbieten und auf die Bedürfnisse und Vorkenntnisse der Lernenden eingehen. Verbesserte Beschreibungstexte von Bildungsinhalten erhöhen somit die Genauigkeit von Empfehlungssystemen, die passende Lernressourcen vorschlagen, wodurch die Effizienz des Lernprozesses und die Zufriedenheit der Nutzer gesteigert werden kann.

6. Use Case 3: Generierung der Beschreibungstexte

6.1 Problemstellung und Zielsetzung

Die manuelle Erstellung qualitativ hochwertiger Beschreibungstexte für die Vielzahl an Bildungsinhalten auf WirLernenOnline (WLO) ist zeitaufwendig und ressourcenintensiv. Mit über 236.000 Inhalten (Stand Oktober 2024) stößt der redaktionelle Prozess an seine Grenzen. Ziel dieses Anwendungsfalls ist es, einen automatisierten Ansatz zur Generierung von Beschreibungstexten zu entwickeln, der die Qualität, Einheitlichkeit und Skalierbarkeit sicherstellt. Dabei sollen die Texte sachlich korrekt, klar, objektiv und thematisch relevant sein, um den Anforderungen der Bildungsplattform gerecht zu werden. Die grundlegenden Herausforderungen von WLO können in folgenden Dimensionen beschrieben werden:

- **Zeitlicher Aufwand:** Die Redakteure benötigen durchschnittlich deutlich mehr Zeit pro Beschreibungstext, was bei tausenden von Inhalten einen erheblichen Ressourceneinsatz bedeutet.
- **Kostenfaktor:** Die manuelle Texterstellung bindet nicht nur zeitliche, sondern auch finanzielle Ressourcen. Bei einem durchschnittlichen Redaktionsaufwand entstehen signifikante laufende Kosten.
- **Inkonsistenzen:** Trotz redaktioneller Richtlinien entstehen durch verschiedene Autoren und Zeitpunkte der Erstellung unvermeidliche Unterschiede in Stil, Umfang und Detailtiefe der Beschreibungen.
- **Skalierungsprobleme:** Mit dem kontinuierlichen Wachstum der WLO-Plattform (aktuell über 236.000 Inhalte) wird die manuelle Erstellung zum Flaschenhals für die zeitnahe Bereitstellung neuer Materialien.
- **Qualitätssicherung:** Die notwendige Prüfung und Überarbeitung der Texte erfordert zusätzliche Ressourcen und verzögert die Veröffentlichung.

6.2 Methode

Um die automatisierte Generierung der Beschreibungstexte umzusetzen, wurde ein mehrstufiger Prozess entwickelt, der auf der Verwendung des **nvidia/Llama-3.1-Nemotron-70B-Instruct-HF** Sprachmodells basiert. Dabei sollten die vorhandenen Texte optimiert werden, bzgl. der Kriterien. Dafür wurden die Texte zunächst bewertet (vgl. Kapitel 5) und basierend auf den Ergebnissen ein neuer optimierter Beschreibungstext erstellt.

Schritt 1: Datenvorbereitung

Die vorhandenen Metadaten der Inhalte wurden für die Generation vorbereitet (pre-processed), bspw. von nicht benötigten Feldern gefiltert und in Batches

aufgeteilt. Für die Generation wurde aus einem Batch eine zufällige Stichprobe ausgewählt, deren Größe konfigurierbar ist.

Schritt 2: Kontextanreicherung

- **YouTube-Integration:** Für Inhalte von YouTube werden zusätzliche Metadaten wie Titel, Beschreibung, Veröffentlichungsdatum, Kanalname und Tags über die YouTube Data API abgerufen.
- **Metadaten-Erweiterung:** Diese zusätzlichen Informationen werden dem bestehenden Kontext hinzugefügt, um dem Sprachmodell eine umfassendere Grundlage für die Generierung zu bieten.

Schritt 3: Prompt-Design und Bewertungskriterien

- **Erstellung eines Systemprompts:** Ein spezifischer Prompt wurde entwickelt, der das Modell anweist, basierend auf dem bereitgestellten Kontext einen neuen oder verbesserten Beschreibungstext zu generieren.
- **Definierte Bewertungskriterien:** Sechs zentrale Kriterien wurden festgelegt, anhand derer das Modell den vorhandenen Beschreibungstext bewertet:
 1. **Sachliche Richtigkeit**
 2. **Klarheit und Verständlichkeit**
 3. **Objektivität**
 4. **Relevanz zum Thema**
 5. **Struktur und angemessene Länge**
 6. **Angemessene Sprache und Stil**

6.3. A/B-Test mit der WLO-Redaktion

Um die Präferenz zwischen KI-generierten Texten und redaktionell erstellten Originaltexten zu vergleichen, wurde ein A/B-Test mit der WLO-Redaktion durchgeführt. Dabei erhielten die menschlichen Bewerter*innen jeweils zwei anonymisierte Texte pro Inhalt: Einen vom Modell generierten und einen ursprünglichen WLO-Beschreibungstext. Die Evaluatoreninnen wählten den präferierten Text aus und gaben eine kurze Begründung für ihre Wahl ab.

Ziele des A/B-Tests

- **Vergleich der Textqualität:** Feststellung, ob die generierten Texte die bestehenden WLO-Texte in Bezug auf Klarheit, Relevanz und Zielgruppenorientierung optimieren können.
- **Identifikation von Verbesserungspotenzialen:** Analyse der Gründe, warum bestimmte Texte bevorzugt oder abgelehnt wurden.

Ergebnisse des A/B-Tests

Die Ergebnisse des A/B-Tests basieren auf **116 Vergleichen**. Die zentralen Erkenntnisse werden in den folgenden Abschnitten erläutert (vgl. Abbildung 18 und 19).

Overall Preference Distribution

Abbildung 18: Präferenzverteilung der Bewertungen (n=60). 88.8 % der Evaluator*innen bevorzugten die generierte Beschreibung, während 11.2 % die Originalbeschreibung wählten.

Common Words in Reasoning

Abbildung 19: Wortwolke häufig genutzter Begriffe in den Begründungen der Evaluator*innen.

Die Präferenzverteilung zeigt eine deutliche Tendenz zugunsten der generierten Texte. Von den 3 Teilnehmer*innen der WLO-Redaktion entschieden sie sich zu 88.8 % (103 Entscheidungen) für die generierten Beschreibungen, während sie in 11.2 % (13 Entscheidungen) aller Fälle die Originaltexte bevorzugten.

Stärken der generierten Texte:

- **Zielgruppenorientierung:** Die Passgenauigkeit der Inhalte für Schüler*innen und Lehrkräfte wurde besonders geschätzt.
- **Klarheit und Struktur:** Viele Evaluator*innen hoben die präzise Sprache und die gute Lesbarkeit hervor.

Kritikpunkte:

- Einige generierte Texte wurden als „zu generisch“ oder „typisch KI-Text“ empfunden.
- Fehlende Details und eine unzureichende Anpassung an spezifische Anforderungen wurden ebenfalls bemängelt.

Die Ergebnisse lassen sich auf mehrere Ebenen interpretieren. Die klare Präferenz für die generierten Texte unterstreicht die Fähigkeit des Modells, hochwertige und zielgruppengerechte Inhalte zu erstellen. Gleichzeitig weisen die Kritikpunkte auf Verbesserungspotenziale hin, insbesondere im Hinblick auf detailliertere und spezifischere Inhalte. Diese Erkenntnisse können durch gezielte Optimierungen in den Trainingsdaten, Prompts und perspektivisch Feintuning adressiert werden, um die Qualität weiter zu verbessern.

7. Diskussion

Die in den Kapiteln 4, 5 und 6 präsentierten Ergebnisse verdeutlichen, dass Large Language Models bereits heute ein erhebliches Potenzial aufweisen, um redaktionelle Prozesse bei Open-Education-Plattformen wie WLO effizienter, skalierbarer und konsistenter zu gestalten. So konnten beispielsweise durch den "LLM-as-a-Judge"-Ansatz erste erfolgreiche Schritte unternommen werden, um bestehende WLO-Beschreibungstexte systematisch zu bewerten und zu optimieren. Insbesondere im Hinblick auf Klarheit, Verständlichkeit und Zielgruppenorientierung zeigen LLMs beachtliche Fähigkeiten, die in A/B-Tests mit der Redaktion oft zu einer klaren Präferenz für KI-generierte Inhalte führten.

Gleichzeitig zeigen die Vertiefungen in den Anwendungsfällen, dass die Integration von LLMs kein Selbstläufer ist. Fachlich hoch spezialisierte Themen erfordern ein tieferes inhaltliches Verständnis, als es die Modelle in ihrer aktuellen Form gelegentlich bieten können. Die Sicherstellung von Sachrichtigkeit bleibt eine zentrale Herausforderung – vor allem dann, wenn kein direkter Zugriff auf externe Wissensquellen oder zuverlässige Transkripte besteht. Weiterhin werden Unterschiede in der Bewertung zwischen menschlichen Prüfern und LLM-basierten "Richtern" sichtbar, die auf die Notwendigkeit verfeinerter Kriterien und ergänzender Validierungsmechanismen hinweisen.

7.1. Interpretation der Ergebnisse im Kontext des Forschungsstandes

Die im vorliegenden Bericht erzielten Ergebnisse lassen sich in mehrfacher Hinsicht in die bestehende Forschung zu Large Language Models (LLMs), deren Sachrichtigkeit und Einsatz im Bildungsbereich einordnen. Zum einen bestätigen sie etablierte Erkenntnisse, dass LLMs ohne domänenspezifisches Fine-Tuning oder Integration externer Wissensquellen häufig an ihre Grenzen stoßen, wenn es um tiefgreifendes, fachliches Verständnis geht⁴⁶. So decken sich die beobachteten Schwierigkeiten bei der Bewertung hoch spezialisierter Inhalte mit Berichten aus der Literatur, die LLM-Halluzinationen sowie fehlendes fachspezifisches Wissen als zentrale Herausforderungen identifizieren⁴⁷.

Auf der anderen Seite liefern die vorgestellten Use Cases neue Impulse: Die Ansätze zur automatisierten Qualitätskontrolle und Generierung von Metadaten-Beschreibungstexten für Open Educational Resources erweitern das Spektrum bekannter LLM-Anwendungen. Studien im Bildungsbereich fokussierten bislang häufig auf allgemeine Sprachkompetenzen oder

⁴⁶ Hendrycks u. a., „Measuring Massive Multitask Language Understanding“, 2020; Wang u. a., „Searching for Best Practices in Retrieval-Augmented Generation“.

⁴⁷ Lin, Hilton, und Evans, „TruthfulQA“, 7. Mai 2022; Turpin u. a., „Language Models Don't Always Say What They Think“.

Übersetzungsaufgaben, während die vorliegende Arbeit zeigt, dass auch komplexere redaktionelle Prozesse im Bereich des Bildungsmanagements unterstützt werden können⁴⁸. Die Ergebnisse legen zudem nahe, dass LLMs mit gezielten Prompting-Techniken – etwa dem „LLM-as-a-Judge“-Ansatz mittels CoT-Prompting – nicht nur akzeptable Ergebnisse liefern, sondern in A/B-Tests, zum Teil sogar deutlich, die bisherigen Texte optimieren können.

In Bezug auf Benchmarks unterstreichen die Befunde die Notwendigkeit, domänenspezifische, deutschsprachige Referenzsysteme für den Bildungssektor zu entwickeln. Während die Literatur bereits auf die Einschränkungen englischsprachiger Benchmarks für andere Sprachen und Domänen hinweist⁴⁹, unterstreicht der vorliegende Bericht diese Kritik durch konkrete Erfahrungen in der WLO-Recherche. Die von der WLO-Redaktion aufgezeigte moderate Übereinstimmung zwischen menschlicher und LLM-basierter Bewertung – und die dabei festgestellte Tendenz zu wohlwollenden Modellbewertungen des LLMs – schließen zudem an aktuelle Debatten an, ob LLMs als Evaluatoren eigener Leistungen zuverlässig agieren können⁵⁰.

Die Ergebnisse erweisen sich als kontextualisierte Bestätigung bekannter Schwachstellen moderner LLMs, illustrieren zugleich aber auch deren Potenziale in einem anspruchsvollen, praxisrelevanten Umfeld. Durch die konsequente Einbettung in das Forschungsfeld der LLM-Evaluation, domänenspezifischer Benchmarking-Methoden und modellgestützter Erklärbarkeitsansätze zeigt sich, dass die vorliegende Arbeit keineswegs isoliert steht. Vielmehr lassen sich ihre Befunde als ein weiterer Schritt verstehen, der die Richtung für zukünftige Forschungsvorhaben weist: hin zu spezialisierteren Modellen, robusteren Evaluationsmethoden und intelligenterer Kontextanreicherung, um die Sachrichtigkeit, didaktische Relevanz und Verlässlichkeit von LLM-basierten Bildungsinhalten kontinuierlich zu verbessern.

7.2. Kritische Bewertung der Methoden und Vorgehensweise

Die im vorliegenden Bericht präsentierten Methoden, darunter der „LLM-as-a-Judge“-Ansatz, gezieltes Prompting (z. B. CoT-Prompting) und A/B-Tests mit menschlichen Expert*innen, zeigen ein grundlegend positives Bild: Sie ermöglichen skalierbare, vergleichsweise schnelle Bewertungen großer Inhaltsmengen und liefern bereits in vielen Fällen brauchbare, teils sogar qualitativ überzeugende Ergebnisse. Gerade im Vergleich zur rein manuellen Prüfung bietet die automatisierte Vorselektion eine spürbare Effizienzsteigerung. Zudem ist die Möglichkeit, Kriterien flexibel anzupassen, ein erheblicher Vorteil

⁴⁸ Zhao u. a., „A Survey of Large Language Models“, 77.

⁴⁹ Pfister und Hotho, „SuperGLEBer“.

⁵⁰ Shen u. a., „Large Language Models Are Not Yet Human-Level Evaluators for Abstractive Summarization“; Verga u. a., „Replacing Judges with Juries“.

bei der Exploration neuer Anwendungsfelder und bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Bewertungsmaßstäbe.

Gleichwohl offenbaren sich signifikante Schwachstellen. Ein zentrales Problem liegt im eingeschränkten fachlichen Verständnis der Modelle, das vor allem bei komplexen oder sehr spezialisierten Lehrinhalten deutlich wird. Hier wird ersichtlich, dass die Methoden zwar auf ein breites Spektrum von Bildungsthemen angewendet werden können, jedoch häufig fachliche Tiefe und spezifisches Expertenwissen fehlen, um anspruchsvolle Inhalte wirklich verlässlich zu beurteilen. Ein weiterer Punkt ist die starke Abhängigkeit von sprachlichen Oberflächenmerkmalen: LLMs tendieren dazu, sprachliche Korrektheit und formale Aspekte über inhaltliche Tiefe zu stellen. Dies führt dazu, dass stilistisch ansprechende, aber inhaltlich schwächere Texte mitunter besser bewertet werden als fachlich korrekte, aber weniger elegant formulierte Inhalte.

Hinzu kommt, dass die „LLM-as-a-Judge“-Methodik zwar eine interne Konsistenz suggeriert, in der Praxis jedoch Benchmarking-Daten, Referenztexte oder menschliche Fachbewertungen benötigt, um die Objektivität sicherzustellen. Die Neigung der Modelle, tendenziell höhere oder wohlwollendere Bewertungen zu vergeben, verdeutlicht, dass hier keine echte Neutralität garantiert ist. Ebenso problematisch ist die fehlende vollständige Transparenz über interne Entscheidungsprozesse. Zwar können Erklärungsansätze (Explainability) die Nachvollziehbarkeit erhöhen, doch bleiben diese Erklärungen im Kern modellgenerierte Hypothesen, deren Übereinstimmung mit dem „wahren“ Entscheidungsprozess des Modells weiterhin schwer zu belegen ist.

Die verwendeten Methoden zeigen einen praktikablen Weg, erste Automatisierungs- und Skaleneffekte zu nutzen. Sie ermöglichen ein schnelles, iteratives Vorgehen, etwa durch flexible Prompt-Anpassungen oder die Einführung neuer Bewertungskriterien. Auch der hybride Ansatz – maschinelle Vorschläge, gefolgt von menschlicher Validierung – ist vielversprechend, weil er menschliche Ressourcen gezielter einsetzen lässt. Nichtsdestotrotz muss man die Methoden weiter verfeinern: Die Integration externer Wissensquellen (z. B. via RAG-Systeme), spezialisierte Benchmarks, gezieltes Fine-Tuning in engen Fachdomänen und ein kontinuierliches Monitoring der Bewertungen sind entscheidend, um von oberflächlich korrekten, aber inhaltlich limitierten Ergebnissen zu einer tatsächlich hochwertigen, fachlich belastbaren Qualitätskontrolle zu gelangen.

7.3. Implikationen für Praxis und Forschung

Die bisherigen Erkenntnisse zeigen, dass LLM-basierte Ansätze wie der „LLM-as-a-Judge“ erhebliche Potenziale zur Effizienz- und Qualitätssteigerung in redaktionellen Prozessen von Bildungsplattformen bieten. Gleichzeitig offenbaren sich Grenzen, die eine reine Automatisierung von Qualitätskontrolle und

Inhalte-Generierung problematisch machen. Daraus ergeben sich mehrere praktische und forschungsrelevante Implikationen:

1. **Hybride Qualitätskontrolle etablieren:**

Ein rein automatisiertes Bewertungssystem ist aufgrund fehlender fachlicher Tiefe, Halluzinationen und möglicher Verzerrungen (Bias) nicht verlässlich genug. In der Praxis sollten LLM-basierte Systeme daher als vorgeschaltetes Filter- oder Assistenzwerkzeug dienen, um auffällige Inhalte schnell zu identifizieren. Anschließend kann eine stichprobenhafte oder fokussierte Prüfung durch menschliche Experten erfolgen. Diese hybride Vorgehensweise erhöht die Effizienz, ohne die fachliche Korrektheit zu opfern.

2. **Etablierung domänenspezifischer Benchmarks und Richtlinien:**

Um eine verlässliche und objektive Bewertung zu gewährleisten, ist die Entwicklung spezifischer deutscher Benchmarks für den Bildungsbereich unabdingbar. Hochschulen, Forschungsinstitute und Bildungsinitiativen könnten zusammenarbeiten, um standardisierte Datensätze und Bewertungsrichtlinien zu erstellen. Dadurch erhält die Praxis klare Referenzsysteme, an denen Modelle ausgerichtet werden können. Dies reduziert die Abhängigkeit von allgemeinen, oft englischsprachigen Benchmarks und fördert eine anwendungsnahe, domänenspezifische Modelloptimierung.

3. **Engere Verzahnung von Redaktionsteams, Fach-Experten und KI-Entwicklern:**

Die Weiterentwicklung von LLM-basierten Bewertungssystemen erfordert einen kontinuierlichen Austausch zwischen den Akteuren:

- **Redaktionsteams:** Können Feedback zu relevanten Kriterien, typischen Fehlerquellen und Prioritäten bei der Sachrichtigkeitsprüfung liefern.
- **Fachexpert*innen:** Ergänzen das System um inhaltliches Fachwissen, definieren Mindestanforderungen an Sachrichtigkeit und unterstützen bei der Kuratierung fachlich hochwertiger Referenzbeispiele.
- **KI-Entwickler*innen:** Nutzen das Feedback der Redaktion und der Experten, um Prompt-Design, Fine-Tuning-Strategien sowie Explainability-Methoden zu verbessern, und integrieren externe Wissensquellen (RAG-Systeme).

4. **Integration externer Wissensquellen und Finetuning:**

Aus Sicht der Forschung ist die Implementierung von Retrieval-Augmented Generation (RAG) oder die Entwicklung spezialisierter Fach-LLMs ein vielversprechender Weg. Durch die Anbindung an domänenspezifische Wissensdatenbanken lässt sich die Sachrichtigkeit erhöhen. Ebenso empfiehlt sich ein schrittweises Feintuning an fachlich kuratierten Datensätzen, um die inhaltliche Tiefe zu steigern. Dies erfordert jedoch Investitionen in die Datenaufbereitung, die

technische Infrastruktur und das rechtliche Compliance-Management (z. B. im Hinblick auf Datenschutz).

5. **Didaktische, ethische und politische Dimensionen berücksichtigen:**

Neben rein fachlicher Richtigkeit spielt auch die ethische Angemessenheit und Zielgruppenorientierung eine Rolle. Hier sollten WLO und andere Bildungsakteure klare Richtlinien entwickeln, um sicherzustellen, dass LLM-generierte Inhalte nicht nur korrekt, sondern auch inklusiv, diskriminierungsfrei und altersgerecht sind. Diese Vorgaben sollten Teil der Bewertungsmetriken sein, um eine ganzheitliche Qualitätskontrolle zu gewährleisten.

6. **Transparenz und Dokumentation der Prozesse:**

In der Praxis ist es wichtig, den Prozess der LLM-gestützten Bewertung klar zu dokumentieren und gegenüber Nutzern transparent zu machen. Dazu gehören Erläuterungen zur Funktionsweise, Hinweise auf mögliche Fehlerquellen sowie die Darstellung der Qualitätssicherungsmaßnahmen (z. B. menschliche Validierung). Forschungsergebnisse können hier Impulse geben, indem sie Standards für Dokumentation und Reporting entwickeln. Gerade im Hinblick des Open-Source-Ansatzes von WLO ist dies ein wichtiger Schritt, der zum OER-Ökosystem beitragen kann.

7. **Stärkung der KI-Kompetenzen in der Redaktion und von Entscheidungsträger*innen:**

Langfristig sollten Fortbildungsmaßnahmen für Redakteur*innen, Lehrer*innen und andere Stakeholder angeboten werden, um ein grundlegendes Verständnis für KI-gestützte Bewertungssysteme zu vermitteln. Dies erhöht die Akzeptanz der Technologien, verbessert den Umgang mit den Ergebnissen und fördert ein besseres Einschätzungsvermögen bezüglich der Grenzen und Potenziale der Systeme.

8. Zusammenfassung und Ausblick

In diesem abschließenden Kapitel werden die Ergebnisse der Studie noch einmal zusammengefasst dargelegt und mögliche nächste Schritte und konkrete Handlungsempfehlungen dargestellt.

8.1. Studienergebnisse

In dieser Studie wurden die zentralen Herausforderungen und Potenziale beim Einsatz von Large Language Models im Kontext der Bildungsplattform WirLernenOnline untersucht. Dabei stand die Sicherstellung von Sachrichtigkeit, fachlicher Korrektheit sowie kontextueller Relevanz von LLM-generierten Inhalten im Fokus. Zunächst wurden relevante Anwendungsfälle identifiziert, darunter die Generierung und Überprüfung von Beschreibungstexten, die Bewertung von Themenbäumen und Taxonomien, sowie die Erstellung von Knowledge-Graphs und KI-generierten Themenseiten. Durch experimentelle Untersuchungen wie den „LLM-as-a-Judge“-Ansatz, A/B-Tests mit menschlicher Redaktion, den Einbezug von Videotranskripten und Frameanalysen für transkriptlose Videos konnte gezeigt werden, dass LLMs bereits erhebliche Effizienz- und Qualitätssteigerungen bieten. Gleichzeitig zeigte sich jedoch, dass ein rein automatisierter Einsatz Grenzen aufweist und menschliche Fachvalidierung, domänenspezifische Benchmarks sowie die Integration externer Wissensquellen (RAG) notwendig sind.

Das im Zuge der Studie erstellte Repository „WLO-LLM-Evaluation-Tool“ kann als technischer Ausgangspunkt für die praktische Implementierung dienen. Über das Repository lassen sich erste Evaluationsroutinen, Feinjustierungen von Prompts und Schnittstellen zur Dateneinbindung erproben. Dies bietet einen Rahmen, um das iterative Vorgehen (z. B. regelmäßige Anpassung von Bewertungsmetriken, Integration neuer Datensätze oder Anbindung externer Wissensquellen) technisch umzusetzen. Das WLO LLM Evaluation Tool (Prototyp) ermöglicht bereits zwei zentrale Anwendungsmodi: **Generierungsmodus** (vgl. Abbildung 20) und **Testmodus** (vgl. Abbildungen 21 und 22).

1. Generierungs- und Evaluationsmodus:

Auf Basis von Eingabe-Informationen – etwa Metadaten eines OER-Inhalts oder YouTube-Beschreibungstexte, die mithilfe der YouTube-API abgerufen werden können – generiert das Tool automatisiert neue Beschreibungstexte. Die Modell-, API- und Konfigurationsparameter sind dabei flexibel anpassbar, sodass verschiedene LLMs sowie unterschiedliche Datensätze effizient getestet werden können. Preprocessing-Skripte helfen bei der Filterung und Vorbereitung der Daten in Batches. Nach der Generierung werden direkt Visualisierungen wie Wortwolken oder Score-Verteilungen erstellt (vgl. Kapitel 4-6) und als Bilddateien abgespeichert, um Ergebnisse übersichtlich aufzubereiten.

Description Comparison

Description A

Das elektrische Standardpotential ist eine zentrale Größe in der Elektrochemie, die es ermöglicht, die Spannung einer galvanischen Zelle einfach zu berechnen. Diese interaktive JavaLab-Simulation ermöglicht Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II, galvanische Zellen virtuell zu erstellen und zu untersuchen. Durch die Bedienung der Simulation können Lernende die Beziehungen zwischen den Komponenten einer galvanischen Zelle erkunden und ein tieferes Verständnis für die zugrunde liegenden elektrochemischen Prozesse entwickeln. Die Simulation eignet sich ideal für den Einsatz im Chemieunterricht, um komplexe Konzepte auf eine interaktive und nachvollziehbare Weise zu vermitteln.

Description B

Das elektrische Standardpotential ist eine zentrale Größe der Elektrochemie. Mit ihm lässt sich einfach berechnen, welche Spannung eine galvanische Zelle aufweist. Diese Simulation des JavaLab ermöglicht es, auf einfache Art und Weise galvanische Zellen virtuell herzustellen.

Which description is better?

Description A Description B

Please explain your choice (reasoning)

Mir wird in der Beschreibung mehr zusätzlicher Kontext geliefert.

Abbildung 21: Web-UI des Prototyp WLO LLM Evaluation Tools - Testmodus in dem KI-generierte Inhalte und vorhandene WLO-Texte miteinander blind verglichen werden können.

Content

Title

Miteinander reden - die Macht der Worte

Description

Der Kern der Demokratie ist das Miteinander, die Suche nach Kompromissen und die Konfliktlösung mit Worten, statt mit Gewalt. Die Reportage zeigt, warum das "Miteinander Reden" für das friedliche Zusammenleben unerlässlich ist.

Manual Scoring

Sachliche Richtigkeit keine Angabe 0 1

Klarheit und Verständlichkeit keine Angabe 0 1

Objektivität keine Angabe 0 1

Relevanz zum Thema keine Angabe 0 1

Struktur und angemessene Länge keine Angabe 0 1

Angemessene Sprache und Stil keine Angabe 0 1

Abbildung 22: Web-UI des Prototyp WLO LLM Evaluation Tools - Testmodus bei dem Beschreibungstexte nach Kriterien von der Redaktion bewertet werden können, um Übereinstimmungen mit dem WLO-Judge überprüfen zu können.

Das Repository ist so erstellt, dass es sich lokal starten, aber auch auf einem Server oder beispielsweise mittels Hugging Face Spaces bereitstellen lässt. Dank des Gradio-Interfaces ist es zudem möglich, einen Public Link für interne Tests zu erzeugen, ohne die Anwendung anderweitig deployen zu müssen.

8.2. Next Steps: Prozessschritte zur Integration von LLMs in WLO

Abbildung 20: Mehrstufiger LLM-Evaluations-Prozess, abgeleitet aus WLO-Ergebnissen und angelehnt an Zhao u. a.⁵¹ (erstellt mit Napkin.AI, bearbeitet)

Die in der Abbildung 20 dargestellte iterative Schleife bietet einen Orientierungsrahmen, um LLMs im Kontext von WLO schrittweise und methodisch sinnvoll in redaktionelle Prozesse einzubinden, mit dem Ziel, die Sachrichtigkeit der generierten Inhalte kontinuierlich zu erhöhen. Die einzelnen Phasen können auf den WLO-Kontext übertragen wie folgt interpretiert werden:

1. **Bedarfe identifizieren:**

Ausgangspunkt ist die klare Definition dessen, was unter „Sachrichtigkeit“ im WLO-Kontext verstanden wird. WLO muss festlegen, welche Dimensionen besonders wichtig sind (z. B. inhaltliche Korrektheit, fachliche Tiefe, Aktualität und Relevanz). Darüber hinaus sollten Anforderungen an

⁵¹ Zhao u. a., „A Survey of Large Language Models“, 76.

Verständlichkeit, Zielgruppenorientierung und ethische Angemessenheit präzise gefasst werden, um die Evaluation konkret auszurichten.

2. **Evaluationsformat festlegen:**

Auf Basis dieser Anforderungen wählt WLO geeignete Bewertungsansätze. Hier können sowohl scorebasierte Verfahren (z. B. binäre Erfüllungsgrade, Punkteskalen) als auch textbasierte Bewertungen (qualitative Feedbacks, Kritiken oder Verbesserungsvorschläge) zum Einsatz kommen. Besonders im WLO-Kontext kann es sinnvoll sein, Referenztexte bereitzustellen, um LLMs an beispielhaften „idealen“ Beschreibungen zu messen.

3. **Evaluationsmethoden umsetzen:**

Im nächsten Schritt werden die gewählten Methoden praktisch angewandt. Dazu gehört das Anweisen der LLMs durch Systemprompts, bestimmte Kriterien bei der Bewertung zu berücksichtigen („LLM-as-a-Judge“-Ansatz). Auch Retrieval-Augmented Generation (RAG) kann eingebunden werden, um spezifisches Fachwissen aus Curricula oder Fachliteratur abzurufen, wodurch die Prüfung der Sachrichtigkeit präziser wird.

4. **Feedback sammeln:**

Die unterschiedlichen Feedbacks von LLMs, menschlichen Redakteuren und eventuell vorhandenen fachspezifischen Expertensystemen werden konsolidiert. Diese Aggregation stellt sicher, dass nicht nur eine einzelne Perspektive zählt, sondern ein Gesamtbild entsteht. Dabei können etwa mehrere LLM-Bewertungen gemittelt, divergierende Ergebnisse diskutiert oder durch menschliche Fachexpertise kalibriert werden. Hinzu können Datensätze generiert werden, die für weiteres Fine-Tuning genutzt werden kann, wie beispielsweise ein Satz an „optimalen“ oder „negativen“ Beschreibungstexten, die von LLM-Judge klassifiziert wurden.

5. **Multi-Agenten-Systeme einsetzen:**

Anstatt sich nur auf ein einzelnes LLM-Modell zu verlassen, können mehrere Modelle oder Instanzen (Agenten) gemeinsam diskutieren und ihre Bewertungen vergleichen. Dieser Jury-Ansatz (LLM-as-a-Jury) ermöglicht es, Verzerrungen einzelner Modelle zu reduzieren und verlässlicheren Konsens zu schaffen. Hinzu können die Agenten / Jurys über APIs in WLO-Prozesse integriert werden. WLO könnte beispielsweise ein Setup nutzen, bei dem mehrere LLMs denselben Inhalt bewerten und ein menschlicher Redakteur am Ende den Konsens überprüft.

6. **LLM Fine-Tuning**

Die aggregierten Ergebnisse und identifizierten Schwachstellen fließen zurück in den Lernprozess der Modelle. Durch Fine-Tuning mit speziell aufbereiteten, hochwertigen Beispielen (etwa aus dem WLO-Fundus, der bereits intern geprüften Beschreibungen) kann der Schwerpunkt auf faktische Korrektheit, didaktische Relevanz und Verständlichkeit gelegt werden. So werden die LLMs sukzessive auf die spezifischen Bedürfnisse von WLO angepasst.

Ziel dieser **zyklischen Vorgehensweise** ist es, ein langfristiges Verbesserungs- und Anpassungssystem für den Einsatz von LLMs in WLO aufzubauen. Der Prozess versteht sich als dynamischer, sich wiederholender Zyklus: Durch ständige Rückkopplung und das Einfließen von Feedback verbessert sich die Performanz der LLMs hinsichtlich Sachrichtigkeit, Relevanz und Pädagogik sukzessive. So wird letztlich ein System etabliert, das nicht nur skalierbar und effizient ist, sondern auch fachlich belastbare und pädagogisch wertvolle Inhalte generiert.

8.3. Konkrete Handlungsempfehlungen

Im Folgenden soll die theoretischen Ansätzen in eine praktische Handlungsanleitung für WLO zu überführt werden. Diese umfassen:

- **Beschreibungstext-Generierung ohne Referenz:** Als erster konkreter Schritt bietet sich eine weitere Untersuchung zur Generierung von Beschreibungstexten an, bei denen nur Metadaten vorliegen und keine bestehenden Beschreibungstexte vorhanden sind.
- **Erstellung eines domänenspezifischen Referenz-Datasets:** Gemeinsame Entwicklung mit Fachredaktionen von repräsentativen Inhalte, die als Goldstandard gelten. Diese können als Trainings- und Vergleichsmaterial für das Fine-Tuning der LLMs dienen.
- **Definieren von klare Richtlinien für das Prompting:** Anweisungen festlegen, wie LLMs Inhalte prüfen und generieren sollen (z. B. Verwendung von "LLM-as-a-Judge"-Kriterien), um Klarheit, Sachrichtigkeit und Zielgruppenorientierung zu maximieren.
- **Pilot-Implementierung des iterativen Zyklus:** Start / Fortführung des Prozesses (vgl. 7.4.1) mit einem kleinen Teilkorpus von WLO-Inhalten für einen Pilotlauf. Feedback sammeln von Redaktion, Lehrenden und Lernenden, um iterative Anpassungen vorzunehmen.
- **Langfristige Integration von RAG-Systemen:** Planung der technischen Integration von Wissensdatenbanken und RAG-Verfahren, um LLMs kontextsensitive Fachinformationen bereitzustellen.
- **Qualitätssicherung durch menschliche Validierung:** Weitere Etablierung von Prozessen, bei denen systematisch stichprobenhaft menschliche Prüfergebnisse mit LLM-Bewertungen abgeglichen werden, um die Zuverlässigkeit der Ergebnisse kontinuierlich zu steigern.
- **Skalierungsstrategie:** Sobald die ersten Pilotphasen erfolgreich verlaufen sind, kann der Umfang der automatisierten Prozesse schrittweise erhöht werden. Die sehr positiven Ergebnisse der Optimierung der Beschreibungstexte könnten ein "Quick-Win" für WLO sein, indem die Beschreibungstexte auf der gesamten Plattform grundsätzlich deutlich verbessert werden, ohne dass es einen riesigen menschlichen Aufwand bedeutet.

8.4. Schlusswort

Die durchgeführte Studie konkretisiert die Potenziale und zeigte gleichzeitige praktische Ansätze für eine Implementierung von LLMs im Kontext von WLO auf. Es ist natürlich zu berücksichtigen, dass durch die rapide Weiterentwicklung von LLMs damit zu rechnen ist, dass sich mit zukünftigen Modellen auch die Qualität von Outputs im Kontext Sachrichtigkeit verbessern wird. Die hier angewandten Methoden und empfohlenen Ansätze dürften jedoch ihre grundsätzliche Relevanz im Kontext aktueller und weiterentwickelter LLMs beibehalten und eine solide Grundlage für weitere mögliche Umsetzungen im Kontext der WLO-Plattform bieten.

Literaturverzeichnis

- Ansh Radhakrishnan. „Question Decomposition Improves the Faithfulness of Model-Generated Reasoning“. Zugegriffen 20. November 2024.
<https://www-cdn.anthropic.com/8154fb1d828cdc390dc1fa442d84034948679c47/question-decomposition-improves-the-faithfulness-of-model-generated-reasoning.pdf>.
- Chiang, Wei-Lin, Lianmin Zheng, Ying Sheng, Anastasios Nikolas Angelopoulos, Tianle Li, Dacheng Li, Hao Zhang, u. a. „Chatbot Arena: An Open Platform for Evaluating LLMs by Human Preference“. arXiv, 6. März 2024.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.04132>.
- Clark, Peter, Isaac Cowhey, Oren Etzioni, Tushar Khot, Ashish Sabharwal, Carissa Schoenick, und Oyvind Tafjord. „Think you have Solved Question Answering? Try ARC, the AI2 Reasoning Challenge“. arXiv, 14. März 2018.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.1803.05457>.
- Hendrycks, Dan, Collin Burns, Steven Basart, Andy Zou, Mantas Mazeika, Dawn Song, und Jacob Steinhardt. „Measuring Massive Multitask Language Understanding“. arXiv, 2020. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2009.03300>.
- . „Measuring Massive Multitask Language Understanding“. arXiv, 12. Januar 2021. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2009.03300>.
- Jacovi, Alon, und Yoav Goldberg. „Towards Faithfully Interpretable NLP Systems: How Should We Define and Evaluate Faithfulness?“ In *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 4198–4205. Online: Association for Computational Linguistics, 2020.
<https://doi.org/10.18653/v1/2020.acl-main.386>.
- Kirchner, Jan Hendrik, Yining Chen, Harri Edwards, Jan Leike, Nat McAleese, und Yuri Burda. „Prover-Verifier Games improve legibility of LLM outputs“. arXiv, 1. August 2024. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.13692>.
- Lanham, Tamera, Anna Chen, Ansh Radhakrishnan, Benoit Steiner, Carson Denison, Danny Hernandez, Dustin Li, u. a. „Measuring Faithfulness in Chain-of-Thought Reasoning“. arXiv, 17. Juli 2023.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.13702>.
- Li, Ruosen, Teerth Patel, und Xinya Du. „PRD: Peer Rank and Discussion Improve Large Language Model based Evaluations“. arXiv, 3. Juli 2024.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.02762>.
- Lin, Stephanie, Jacob Hilton, und Owain Evans. „TruthfulQA: Measuring How Models Mimic Human Falsehoods“. arXiv, 2021.
<https://doi.org/10.48550/ARXIV.2109.07958>.
- . „TruthfulQA: Measuring How Models Mimic Human Falsehoods“. arXiv, 7. Mai 2022. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2109.07958>.
- Meta AI. „Papers with Code - BBH Dataset“, 2024.
<https://paperswithcode.com/dataset/bbh>.
- Mondorf, Philipp, und Barbara Plank. „Beyond Accuracy: Evaluating the Reasoning Behavior of Large Language Models -- A Survey“. arXiv, 6. August 2024.
<http://arxiv.org/abs/2404.01869>.
- Ni, Jinjie, Fuzhao Xue, Xiang Yue, Yuntian Deng, Mahir Shah, Kabir Jain, Graham Neubig, und Yang You. „MixEval: Deriving Wisdom of the Crowd from LLM Benchmark Mixtures“. arXiv, 12. Oktober 2024.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.06565>.
- OpenAI. „Processing and Narrating a Video with GPT-4o's Visual Capabilities and the TTS API“. GitHub. Zugegriffen 28. Oktober 2024.

- https://github.com/openai/openai-cookbook/blob/main/examples/GPT_with_vision_for_video_understanding.ipynb.
- OpenAI, Josh Achiam, Steven Adler, Sandhini Agarwal, Lama Ahmad, Ilge Akkaya, Florencia Leoni Aleman, u. a. „GPT-4 Technical Report“. arXiv, 4. März 2024. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.08774>.
- Panickssery, Arjun, Samuel R. Bowman, und Shi Feng. „LLM Evaluators Recognize and Favor Their Own Generations“. arXiv, 15. April 2024. <http://arxiv.org/abs/2404.13076>.
- „Papers with Code - MT-Bench-101: A Fine-Grained Benchmark for Evaluating Large Language Models in Multi-Turn Dialogues“. Zugegriffen 9. Juli 2024. <https://paperswithcode.com/paper/mt-bench-101-a-fine-grained-benchmark-for>.
- Pfister, Jan, und Andreas Hotho. „SuperGLEBer: German Language Understanding Evaluation Benchmark“. In *Proceedings of the 2024 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (Volume 1: Long Papers)*, herausgegeben von Kevin Duh, Helena Gomez, und Steven Bethard, 7904–23. Mexico City, Mexico: Association for Computational Linguistics, 2024. <https://aclanthology.org/2024.naacl-long.438>.
- Rätsel zum Magnetfeld eines Stabmagneten*, 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=uvCZjiuOHHg>.
- Shen, Chenhui, Liying Cheng, Xuan-Phi Nguyen, Yang You, und Lidong Bing. „Large Language Models Are Not Yet Human-Level Evaluators for Abstractive Summarization“. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023*, 4215–33. Singapore: Association for Computational Linguistics, 2023. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-emnlp.278>.
- Turpin, Miles, Julian Michael, Ethan Perez, und Samuel R. Bowman. „Language Models Don't Always Say What They Think: Unfaithful Explanations in Chain-of-Thought Prompting“. arXiv, 9. Dezember 2023. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.04388>.
- Verga, Pat, Sebastian Hofstatter, Sophia Althammer, Yixuan Su, Aleksandra Piktus, Arkady Arkhangorodsky, Minjie Xu, Naomi White, und Patrick Lewis. „Replacing Judges with Juries: Evaluating LLM Generations with a Panel of Diverse Models“. arXiv, 1. Mai 2024. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.18796>.
- Wang, Alex, Yada Pruksachatkun, Nikita Nangia, Amanpreet Singh, Julian Michael, Felix Hill, Omer Levy, und Samuel R. Bowman. „SuperGLUE: A Stickier Benchmark for General-Purpose Language Understanding Systems“. arXiv, 13. Februar 2020. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1905.00537>.
- Wang, Xiaohua, Zhenghua Wang, Xuan Gao, Feiran Zhang, Yixin Wu, Zhibo Xu, Tianyuan Shi, u. a. „Searching for Best Practices in Retrieval-Augmented Generation“. arXiv, 1. Juli 2024. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.01219>.
- Wei, Jason, Xuezhi Wang, Dale Schuurmans, Maarten Bosma, Brian Ichter, Fei Xia, Ed Chi, Quoc Le, und Denny Zhou. „Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models“. arXiv, 10. Januar 2023. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.11903>.
- WirLernenOnline. „WirLernenOnline | Suche“. Zugegriffen 28. Oktober 2024. <https://suche.wirlernenonline.de/de/search>.
- Wu, Tianhao, Weizhe Yuan, Olga Golovneva, Jing Xu, Yuandong Tian, Jiantao Jiao, Jason Weston, und Sainbayar Sukhbaatar. „Meta-Rewarding Language Models: Self-Improving Alignment with LLM-as-a-Meta-Judge“. arXiv, 29. Juli 2024. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.19594>.

- Xu, Ruijie, Zengzhi Wang, Run-Ze Fan, und Pengfei Liu. „Benchmarking Benchmark Leakage in Large Language Models“. arXiv, 29. April 2024. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.18824>.
- Zellers, Rowan, Ari Holtzman, Yonatan Bisk, Ali Farhadi, und Yejin Choi. „HellaSwag: Can a Machine Really Finish Your Sentence?“ arXiv, 19. Mai 2019. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1905.07830>.
- Zhao, Haiyan, Hanjie Chen, Fan Yang, Ninghao Liu, Huiqi Deng, Hengyi Cai, Shuaiqiang Wang, Dawei Yin, und Mengnan Du. „Explainability for Large Language Models: A Survey“. arXiv, 28. November 2023. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.01029>.
- Zhao, Wayne Xin, Kun Zhou, Junyi Li, Tianyi Tang, Xiaolei Wang, Yupeng Hou, Yingqian Min, u. a. „A Survey of Large Language Models“. arXiv, 13. Oktober 2024. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.18223>.
- Zhuge, Mingchen, Changsheng Zhao, Dylan Ashley, Wenyi Wang, Dmitrii Khizbullin, Yunyang Xiong, Zechun Liu, u. a. „Agent-as-a-Judge: Evaluate Agents with Agents“. arXiv, 16. Oktober 2024. <http://arxiv.org/abs/2410.10934>.